

International Association
For Statistical Education

<http://iase-web.org/>

HIPÓTESIS ALTERNATIVA

Boletín de IASE para América Latina

ISSN: 2244 – 8179

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17125947>

Contenido

[12ª Conferencia](#)

[Internacional sobre
Enseñanza de la
Estadística \(ICOTS12\)](#)

[Reconocimiento a la Dra.
Carmen Batanero](#)

[1eras Jornadas Nacionales
de Educación Estadística
de Chile \(JNEDES1\)](#)

[1ª Jornada Mexicana en
Educación Estocástica](#)

[2ª Jornada Mexicana en
Educación Estocástica](#)

[Seminario Matemática
Educativa Cultura y
Sociedad](#)

[Grupo de Trabajo Temático
3 \(GTT3\)](#)

[Seminario Web IASE](#)

[Educação Estatística do
Brasil](#)

[Tesis doctorales en
Educación Estadística](#)

[Actividades en línea](#)

[Revista de Educación
Estadística](#)

[Statistics Education
Research Journal](#)

[Artículos Educación
Estadística](#)

[Afilación a RELIEE](#)

[Afilación a IASE](#)

[Agenda de actividades](#)

EDITORIAL

En un mundo saturado de datos, comprender, analizar y comunicar información estadística es una competencia básica para toda persona, más allá de su campo de estudio o profesión. Por ello, cada día cobra mayor relevancia la alfabetización estadística de la población en general. La educación estadística, por tanto, tiene el desafío y la responsabilidad de formar personas capaces de cuestionar y dar sentido a los datos a los que tiene acceso, discernir patrones y tomar decisiones informadas. Desarrollar el pensamiento crítico y la capacidad de reconocer la incertidumbre son pilares imprescindibles para una ciudadanía activa y responsable.

Al mismo tiempo, la Inteligencia Artificial (IA) ha irrumpido en el escenario educativo y profesional, transformando la manera en que se produce y utiliza la información estadística. Con la IA se puede automatizar análisis, identificar tendencias y descubrir relaciones invisibles a simple vista. Sin embargo, esta revolución tecnológica también plantea retos: ¿cómo garantizar que los futuros educadores y profesionales de estadística comprendan los alcances, limitaciones y sesgos de este novedoso instrumento? La integración de la alfabetización estadística con el conocimiento crítico sobre IA será fundamental para enfrentar los desafíos del futuro y aprovechar sus oportunidades con ética y responsabilidad.

Como siempre, tratamos de ofrecer una panorámica actualizada sobre la investigación reciente en el campo de la Educación Estadística. En primer lugar está el anuncio del ICOTS12 que convoca a todas las personas interesadas en la enseñanza y aprendizaje de la estadística y la probabilidad en distintos niveles educativos. Luego se encuentra la noticia del reconocimiento otorgado a la Dra. Carmen Batanero, cuyas contribuciones sentaron las bases del desarrollo actual de la disciplina en el ámbito hispanohablante. Posteriormente, están dos llamados a jornadas vinculadas con la disciplina: las 1as Jornadas Nacionales de Educación Estadística de Chile y la 2da. Jornada Mexicana de Educación Estocástica, así como resumen de la 1ra de ellas.

Luego encontrarán informaciones sobre Seminario Matemática Educativa Cultura y Sociedad y el Grupo de Trabajo Temático 3 (GTT3), ambas enviadas por el colega Francisco Sepúlveda, de México, quien se incorpora al equipo de Hipótesis. Seguidamente está la sección Educação Estatística do Brasil, que siempre prepara el Dr. Cássio C. Giordano. Y a continuación las secciones fijas del boletín.

Los invitamos a leer y difundir este boletín entre sus contactos, así como enviar las informaciones que consideren pertinentes de difundir a la comunidad interesada en la Educación Estadística.

12ª CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE ENSEÑANZA DE LA ESTADÍSTICA (ICOTS12)

La 12ª Conferencia Internacional sobre Enseñanza de la Estadística (ICOTS12), organizada por la Asociación Internacional de Educación Estadística (IASE), invita a educadores, investigadores y profesionales de todo el mundo a reunirse en Brisbane, Australia. El ICOTS12 se celebrará del 12 al 17 de julio de 2026.

El tema de ICOTS 12 es ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? Hacerse preguntas es fundamental para la buena práctica estadística, incluida la buena práctica en la enseñanza de la estadística, y estas preguntas abarcan todas las facetas y contextos de la enseñanza de la estadística y la ciencia de datos. La tecnología abre las puertas para abordar problemas y datos cada vez más complejos, y aunque no existe una solución mágica para todos los retos docentes que esto plantea, la comunidad educativa de la estadística y la ciencia de datos necesita aportar sabiduría, análisis e investigación colaborativos y colectivos al qué, quién, cuándo y cómo.

Fechas importantes

Fecha límite para la presentación de propuestas de ponencias sobre el tema principal: 31 de julio de 2025.

Resultado antes de: 30 de septiembre de 2025

Fecha límite para propuestas de contribuciones y otras ponencias que requieran arbitraje: 31 de agosto de 2025

Aceptación hasta: 30 de septiembre de 2025

Todos los trabajos aceptados podrán someterse a un proceso de revisión opcional. Los trabajos aparecerán como tales en las Actas Internacionales de ICOTS.

Fecha límite para las ponencias que soliciten revisión: 30 de noviembre de 2025

Informes de arbitraje a más tardar el 31 de enero de 2026

Temas principales

Tópico 1. Puntos clave en el Qué, Quién, Cuándo, Cómo de la educación estadística. Jennifer Noll (Chair, US), Darren Macey (UK), Susanne Schnell (Germany)

Tópico 2: Estadística y educación sobre datos en la escuela. Michel Dvir (Chair, Israel), Katie Makar (Australia), TBA

Tópico 3: Formación en estadística y datos a nivel postsecundario. Mitchum Bock (Chair, UK), Leandro Souza (Brazil), Shunya Koga (Japan)

Tópico 4: Nuevas tecnologías y paradigmas de evaluación. Brenna Curley (Chair, US), Ana Luisa Blancarte (Mexico), Bruce Dunham (Canada)

Tópico 5: Mejorar la enseñanza y la capacidad docente en estadística. David Stern (Chair, UK), Yap Von Bing (Singapore), Maria Tackett (US)

Tópico 6: Enseñanza de la estadística en todas las disciplinas. Matt Beckman (Chair, US), Charlotte Jones-Todd (NZ), Linda Chaba (Kenya)

Tópico 7: Enseñanza de la estadística en todas las disciplinas. Karin Binder (Chair, Germany), Per Nilsson (Sweden), Saleha Habibullah (Pakistan)

Tópico 8: Formación en estadística, ciencia de datos y tecnologías emergentes para y en los centros de trabajo. Ian Gordon (Chair, Australia), Aimee Schwab-McCoy (US), TBA

Tópico 9: Nuevas orientaciones y avances en la investigación sobre la enseñanza de la estadística. Lonneke Boels (Chair, Netherlands), Tim Erickson (US), Anna Fergusson (NZ)

Tópico 10: Aumentar la alfabetización estadística, científica y tecnológica de toda la sociedad. Joachim Engel (Chair, Germany), Francisca Ubilla (Chile), Patrizia Collesi (Italy)

Comité Internacional del Programa

Stephanie Budgett (New Zealand), IPC Chair

Wesley Burr (Canada), Deputy Chair/Scientific coordinator

Pedro Campos (Portugal), Topics Co-Coordinator

Jo Hardin (USA), Topics Co-Coordinator

Daniel Frischemeier (Germany), Contributed Coordinator

Felipe Ruz (Chile), Contributed Coordinator

Olushina Olawale Awe (Nigeria), Workshop Coordinator

Helen MacGillivray (Australia), Local representative at the IPC

Elinor Jones (UK), Editor of Proceedings

Michael Bulmer (Australia), Information Manager

Actas

Alex Lyford (USA), Co-editor of Proceedings

Sibel Kazak (Turkey), Co-editor of Proceedings

Comité Organizador Local

Helen MacGillivray, LOC Chair

Michael Bulmer, Deputy Chair

Xing Lee

Katie Makar

Matthew Sutton

Helen Thompson

Indu Wadhawan

Mas información en <https://virtual.oxfordabstracts.com/e/icots12>

RECONOCIMIENTO A LA DRA. CARMEN BATANERO

El jurado de las Medallas Real Sociedad Matemática Española (RSME) ha dado a conocer los nombres de las tres personas que recibirán esa distinción en el año 2025. La resolución fue adoptada por unanimidad el pasado 20 de junio de 2025 y refrendada en la junta de gobierno de la RSME celebrada el 23 de junio, declara ganadores a: Ángel Ferrández Izquierdo, María del Carmen Batanero Bernabeu y Gabriel Navarro Ortega. En Hipótesis Alternativa celebramos el merecido reconocimiento a la Dra. Carmen Batanero.

A continuación, la fundamentación del jurado para otorgar la distinción a la Dra. Batanero.

La candidatura de la profesora Carmen Batanero pone en valor, especialmente, los esfuerzos pioneros en la vertiente más asociada a la didáctica, en particular en lo relativo a la teoría de la Educación Matemática y Educación Estadística. Batanero cursó la Licenciatura en Matemáticas y la Diplomatura en Estadística en la Universidad Complutense de Madrid, doctorándose en 1983 en Matemáticas por la Universidad de Granada. Ha sido la primera mujer en alcanzar la condición de Profesora Titular de Universidad en el área de Didáctica de la Matemática en España, en el año 2009, y desde su cátedra en la Universidad de Granada ha formado a generaciones de docentes e investigadores. En este sentido, ha dirigido más de 22 tesis doctorales. La profesora Batanero evidencia una trayectoria de excelencia en investigación, liderazgo editorial y de compromiso con la comunidad científica internacional. Es autora de más de 100 publicaciones en revistas de alto impacto y de textos de referencia en la formación docente, y ha desarrollado una intensa y sostenida labor de proyección internacional, como lo demuestra su participación como conferenciante invitada en numerosos encuentros especializados y congresos de carácter internacional sobre educación estocástica y formación docente. Desde 2022 se ha enfocado particularmente en la investigación como miembro del Grupo de investigación “Teoría de la Educación Matemática y Educación Estadística”.

Carmen ha promovido la transferencia de la investigación a la práctica educativa a través de la formación continua del profesorado, la dirección de proyectos colaborativos internacionales y la difusión de buenas prácticas. Ha sido, además, editora fundadora de revistas de referencia como *Statistics Education Research Journal* y *Avances en Investigación en Educación Matemática*, y ha formado parte de comités editoriales de publicaciones de alto impacto como *Educational Studies in Mathematics* y *Journal for Research in Mathematics Education*.

En el plano institucional, Batanero ha sido impulsora de programas de doctorado en Educación Matemática y referencia en el diseño de materiales didácticos, talleres y conferencias para docentes. Su liderazgo académico en organizaciones como la IASE (International Association for Statistical Education), de la que fue presidenta electa entre 2001 y 2003, y su participación en el ICMI (The International Commission on Mathematical Instruction) han contribuido decisivamente a la inclusión de la educación estadística en el campo más amplio de la didáctica de la matemática.

Todas estas actividades constituyen una trayectoria sobradamente merecedora de una de las Medallas de la RSME 2025.

Fuente: <https://www.rsme.es/2025/06/angel-ferrandez-izquierdo-maria-del-carmen-batanero-bernabeu-y-gabriel-navarro-ortega-medallas-de-las-rsme-2025/>

1ERAS JORNADAS NACIONALES DE EDUCACIÓN ESTADÍSTICA DE CHILE (JNEDES1)

Jornadas Nacionales de Educación Estadística
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile

1ª Jornadas Nacionales de Educación Estadística de Chile - Valparaíso, Chile

15 y 16 de diciembre de 2025

Construyendo nuevos espacios de la Educación Estadística en Chile

www.jnedes.cl

La 1ª Jornada Nacional de Educación Estadística de Chile (JNEDES 1) se llevará a cabo los días 15 y 16 de diciembre de 2025 en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile, bajo modalidad presencial con transmisión vía streaming. Este evento académico tiene como propósito consolidar un espacio de encuentro y divulgación de resultados en el ámbito de la educación en estadística, probabilidades y ciencia de datos, convocando a docentes, investigadores y estudiantes vinculados a estas disciplinas. Con un alcance nacional e internacional, la jornada busca fomentar el intercambio de conocimientos y experiencias que contribuyan al fortalecimiento y desarrollo de estas áreas del conocimiento en Chile y América Latina.

Bajo el lema "Construyendo nuevos espacios de la educación estadística en Chile", la JNEDES 1 ofrecerá un programa diverso que incluirá conferencias, conversatorios sobre temáticas relevantes, talleres de formación, presentaciones de propuestas de innovación y de investigación; así como una sesión de pósters donde los y las participantes podrán exponer sus trabajos y reflexiones. Estas actividades permitirán generar diálogos académicos, incentivar nuevas líneas de investigación y promover metodologías innovadoras para la enseñanza y el aprendizaje de la estadística, la probabilidad y la ciencia de datos, en diferentes contextos educativos.

Se espera que esta primera edición de la JNEDES marque un hito en la consolidación de un espacio formal y recurrente para la reflexión y el desarrollo de la educación en estadística, probabilidades y ciencia de datos en Chile. Asimismo, se proyecta que este encuentro impulse futuras instancias de colaboración y generación de conocimiento, promoviendo la integración de enfoques innovadores y la incorporación de nuevas estrategias pedagógicas en la enseñanza de la estadística, la probabilidad y la ciencia de datos.

Bajo el lema "*Construyendo nuevos espacios de la educación estadística en Chile*", esta jornada busca consolidar un espacio de encuentro y divulgación de resultados en el ámbito de la educación estadística y la ciencia de datos, convocando a docentes, investigadores y estudiantes vinculados a esta disciplina. Con un alcance nacional e internacional, la jornada fomentará el intercambio de conocimientos y experiencias que contribuyan al fortalecimiento y desarrollo de la enseñanza de la estadística en Chile y América Latina.

Actividades invitadas

Las JNEDES contarán con actividades invitadas, las cuales se describen a continuación:

- Conferencias: se ofrecerá una conferencia inaugural y una de cierre, en la cual participarán destacados investigadores(as) internacionales en el ámbito de la educación en estadística, probabilidades y ciencia de datos.
 - Conferencia inaugural: Dr. Joachim Engel, Universidad de Ludwigsburg (Alemania).
 - Conferencia de cierre: por confirmar.
- Conversatorios: se realizarán los siguientes conversatorios:
 - Historia y estado actual de la educación estadística en Chile.
 - Dra. Soledad Estrella (PUCV)
 - Dra. Claudia Vásquez (PUC)
- Agrupaciones internacionales sobre educación estadística.
 - Dr. Joachim Engel (Alemania)
 - Dra. Liliana Tauber (Argentina)
 - Dr. Felipe Ruz (Chile)
- Talleres: actividad práctica dictada por investigadores(as) del área de educación estadística, probabilística y la ciencia de datos.

Comité local

- Preside: Felipe Ruz, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.
- Eugenio Chandía, Universidad de Concepción.
- Javiera Herrera, Universidad Central de Chile.
- Bárbara Villarroel, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.
- Patricio Videla, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.

Comité científico

- Preside: Francisca Ubilla, Pontificia Universidad Católica de Chile.
- Jaime García, Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación.
- Jocelyn Pallauta, Universidad de los Lagos.
- Matías Valenzuela, Universidad Católica del Maule.

Comité comunicaciones

- Preside: Valentina Giaconi, Universidad de O'Higgins y Centro de Modelamiento Matemático, Universidad de Chile.
- Elicel Valdés, Universidad Católica del Maule.
- Ernesto Guerra, Centro de Investigación Avanzada en Educación, Universidad de Chile.
- Francisca Gajardo, Universidad Católica del Maule.
- Eduardo Gutiérrez, Universidad Adventista de Chile.
- Marcelo Jaime, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.

Fechas importantes:

- Inicio envío de contribuciones: 15 de mayo de 2025
- Cierre envío de contribuciones: 15 de julio de 2025
- Notificación de contribuciones aceptadas: 15 de septiembre de 2025
- Apertura de inscripciones anticipadas: 15 de abril de 2025
- Apertura de inscripciones periodo regular: 1 de septiembre de 2025
- Realización del evento: 15 y 16 de diciembre de 2025

Inscripciones:

El valor de la inscripción incluye almuerzos, coffee break y cóctel de bienvenida. Para más información sobre valores y proceso de inscripción, visite el sitio web oficial: www.jnedes.cl. Para consultas, puede escribir a: contacto.jnedes@gmail.com.

La invitación es a participación en este evento que marcará un hito en la consolidación de un espacio formal y recurrente para la reflexión y el desarrollo de la educación estadística en Chile.

Felipe Ruz
felipe.ruz.a@pucv.cl

1ª JORNADA MEXICANA EN EDUCACIÓN ESTOCÁSTICA

Las Jornadas Mexicanas en Educación Estocástica (JMEE), un evento impulsado por la Red Mexicana en Educación Estocástica (RMEE), como parte de sus iniciativas nacionales para generar un espacio de reflexión y diálogo en torno a la enseñanza y aprendizaje de la estadística y la probabilidad.

La 1ª JMEE tuvo como eje central el tema: *La enseñanza y el aprendizaje de los contenidos estadísticos y probabilísticos*, y se llevó a cabo en modalidad virtual los días 4 y 5 de octubre de 2024. La asistencia fluctuó entre los 30 y 40 participantes, de diversos países latinoamericanos, a lo largo de las actividades.

La conferencia inaugural fue dictada por el Dr. Ernesto Sánchez Sánchez, donde planteó una crítica a la enseñanza tradicional de la probabilidad, la que excluye a la variabilidad y a la incertidumbre como contenidos elementales en la enseñanza de esta disciplina. La Dra. Ana Luisa Gómez Blancarte, en la conferencia de clausura, presentó los resultados de una investigación a gran escala, situada en la Educación Media Superior en México. Entre sus hallazgos, señaló que existen diferencias entre lo que buscan promover los programas de estudio y lo que los profesores dicen abordar en la enseñanza de la Estadística.

Además, se tuvo un grupo de discusión moderado por el Dr. Jaime I. García García, donde participaron como panelistas las doctoras Beatriz Rodríguez González y Blanca Ruiz Hernández, y los doctores Eleazar Silvestre Castro y Saúl Elizarraras Baena. El eje rector del grupo fue: *El panorama actual y el futuro de la educación estocástica en México*, con base en discusión de las temáticas: 1) ¿Qué se entiende por Educación Estocástica? y 2) ¿Cuál es el panorama de la Educación Estocástica en México?

Así mismo, se presentaron ocho ponencias bajo las autorías de: Sandra Areli Martínez Pérez, Nicolás Sánchez Acevedo, José de Jesús Maldonado Gómez, Francisco Sepúlveda Vega, Ernesto Sánchez Sánchez, José Guadalupe Rivera Pérez, Ana Luisa Gómez Blancarte, Constanza Marie Rojas Mundet, Felipe de Jesús Jiménez Rodríguez, Damian Alejandro Clemente Olague y Jaime I. García-García.

La experiencia obtenida a partir de la 1ª JMEE permitió identificar algunos de los espacios en que la RMEE puede aportar para el desarrollo del conocimiento sobre la enseñanza y aprendizaje de la estocástica. Espacios que involucran no solo a un grupo especializado de investigadores, sino también a la comunidad docente y a otros interesados en el tema.

Enlaces:

Videos de las conferencias y el grupo de discusión de la 1ª JMEE. Canal de YouTube de la RMEE: [@RedMexicanaenEducaciónEstocástica](https://www.youtube.com/@RedMexicanaenEducaciónEstocástica) (<https://www.youtube.com/@RedMexicanaenEducaciónEstocástica>)

Memorias de la 1ª JMEE en: <https://zenodo.org/records/15486552>

Medios digitales de contacto

- Correo electrónico: rmestoc@gmail.com
- Página de Facebook: [Red Mexicana en Educación Estocástica](#)

Damian A. Clemente Olague
rmestoc@gmail.com

Jaime I. García-García
jaime.garcia@umce.cl

2ª JORNADA MEXICANA EN EDUCACIÓN ESTOCÁSTICA

La Red Mexicana en Educación Estocástica (RMEE) convoca la 2ª Jornada Mexicana en Educación Estocástica (JMEE), cuyo lema es *Decidir con datos, enseñar y aprender con sentido*. El objetivo es generar un espacio de diálogo e intercambio entre las comunidades de docentes de estadística y probabilidad e investigadores en educación estocástica (estadística y probabilidad), que permita reflexionar y compartir experiencias, retos, estrategias didácticas y recursos vinculados a la enseñanza de contenidos estocásticos.

Está dirigida a Profesores de matemáticas, estadística y probabilidad, estudiantes de licenciatura y posgrado e investigadores interesados en la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje de la estocástica. La temática para la 2da edición de la JMEE es: la experiencia docente en la práctica de enseñanza de la estocástica en los distintos niveles escolares.

Se celebrará, en modalidad virtual, los días 04 y 05 de octubre de 2025, con tres tipos de actividades académicas:

- Conferencias:
- Grupos de diálogo
- Ponencias

En consecuencia, hay cinco roles de participación:

Conferencistas: son especialistas en el área de la educación estocástica, invitados por el comité organizador

Panelistas del grupo de diálogo: son docentes con experiencia en la enseñanza de contenidos estocásticos, invitados por el comité organizador.

Ponentes profesores: son aquellos docentes que desean compartir propuestas didácticas o experiencias que puedan repercutir en la enseñanza y el aprendizaje de la estocástica. No es indispensable que estas propuestas se fundamenten teóricamente.

Ponentes investigadores: son aquellas personas que desean compartir resultados de avances de investigación, reportes o propuestas didácticas fundamentadas teóricamente que puedan repercutir en la enseñanza y el aprendizaje de la estocástica.

Asistentes: son aquellas personas que desean formar parte de las actividades como participantes sin necesidad de enviar alguna ponencia.

Fechas importantes:

Para envío de propuestas: hasta el 31 de julio de 2025.

Envíos de dictámenes: del 15 al 31 de agosto de 2025.

Para inscripciones para participantes y asistentes: 1 de octubre de 2025.

La participación en las actividades de la 2ª JMEE es gratuita. Para ser asistente en el evento, se deberá completar el siguiente formulario de inscripción: <https://forms.gle/Jv9Uxu14uPws2rbZ7>

Más detalle sobre la convocatoria de la 2ª JMEE en: <https://acortar.link/Jy87F9>

Consultas: Cualquier duda sobre esta convocatoria u otro aspecto de la 2ª Jornada Mexicana en Educación Estocástica, favor de comunicarse a través del rmestoc@gmail.com o la página de Facebook de la [Red Mexicana en Educación Estocástica](#).

Damian A. Clemente Olague
rmestoc@gmail.com

Jaime I. García-García
jaime.garcia@umce.cl

SEMINARIO MATEMÁTICA EDUCATIVA CULTURA Y SOCIEDAD

El 20° Ciclo del Seminario Matemática Educativa Cultura y Sociedad (SMEECyS) organizado por el Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada (CICATA) del Instituto Politécnico Nacional, en México, tuvo como temática “La educación estadística en y para la Nueva Escuela Mexicana”. El ciclo se compuso de cuatro conferencias, una por mes, comenzando en marzo y culminando en junio del 2025.

La primera conferencia llevó como nombre “La educación estadística en la Nueva Escuela Mexicana” y fue impartida por el Dr. Jesús Pinto Sosa. La segunda se denominó “Trayectorias educativas asociadas al estudio de la estadística desde preescolar hasta la educación media superior” y fue impartida por la Dra. Raquel Bernabé Ramos y el Dr. Sergio Gonzalo Rodríguez Rubio. La tercera conferencia la impartió el Dr. Saúl Elizarraras Baena y se tituló “La estadística y la probabilidad en la formación de estudiantes de bachillerato general: sus alcances y limitaciones en el Programa de Estudios 2023”. El ciclo finalizó con la conferencia “Exploración del modelo curricular de educación estadística implicado en la Nueva Escuela Mexicana” dictada por el Dr. Eleazar Silvestre Castro. El seminario brindó una interesante perspectiva sobre la Nueva Escuela Mexicana desde el enfoque de la educación estadística, y permitió observar las oportunidades y limitaciones de este nuevo paradigma curricular enfocado en el trabajo por proyectos. Los videos de las conferencias pueden consultarse en la página de Facebook de CICATA: <https://www.facebook.com/CICATALegariaIPN>

Francisco Sepúlveda
francisco.sepulveda@cinvestav.mx

GRUPO DE TRABAJO TEMÁTICO 3 (GTT3)

En el marco del segundo congreso de la Sociedad Mexicana de Investigación y Divulgación de la Educación Matemática (SOMIDEM), llevado a cabo entre el 10 y el 16 de marzo del 2025 de manera virtual, se reunió el Grupo de Trabajo Temático 3 (GTT3) enfocado en la Enseñanza y Aprendizaje de Estocásticos.

En la convocatoria para participar en este grupo temático se menciona lo siguiente:

“El GTT3 se enfoca en promover la discusión y análisis de problemas relacionados con la investigación y el desarrollo del aprendizaje y enseñanza de estocásticos en México desde diferentes perspectivas. A corto plazo, se busca identificar las tendencias, enfoques y resultados de investigación didáctica sobre el tema en el país; a mediano plazo, se pretende fortalecer la construcción de un programa de investigación que atienda la problemática nacional en la enseñanza y aprendizaje de estocásticos; y a largo plazo, lograr que los resultados de estas investigaciones influyan en el currículo y en el

conocimiento de los profesores. Asimismo, se propone integrar a investigadores, profesores y estudiantes avanzados de México y otros países interesados en el estudio de estas problemáticas. Con esto, se espera incentivar la creación de grupos de investigación y la elaboración e instrumentación de proyectos colaborativos, relacionando, integrando y potenciando los esfuerzos aislados realizados en educación estadística y probabilística tanto en México como en América Latina.”

La convocatoria atrajo 18 propuestas, siendo el grupo con mayor número de trabajos presentados durante el congreso. Las presentaciones se dividieron en 3 sesiones, de 3 horas cada una. La primera sesión estuvo dedicada a la formación y el desarrollo profesional docente, la segunda a propuestas didácticas y diseño de tareas, y la tercera a investigación curricular, recursos educativos y otros. En total participaron 37 autores de cuatro nacionalidades distintas: Chile, Colombia, España y México. De esta manera, el evento se consolidó como uno de los principales foros que reúnen a las y los investigadores en educación estocástica en México. Los trabajos presentados fueron:

Título	Autores
Propuesta didáctica para la enseñanza de la estadística, mientras se transforman hábitos personales	Issac Aviña Camacho Universidad Autónoma de Baja California, Baja California, México; iavina@uabc.edu.mx
Red Mexicana en Educación Estocástica: un espacio de interacción y reflexión	Damian Alejandro Clemente Olague, Cristian G. Paredes-Cancino, Francisco Sepúlveda Vega, Miguel Ángel Verástegui Gutiérrez y Ana Luisa Gómez-Blancarte 1Centro de Estudios Tecnológicos industrial y de servicios no. 084, Colima, México; damian.alex03@gmail.com Centro de Investigación y de Estudios Avanzados, Ciudad de México, México; cristian.paredes@cinvestav.mx; francisco.sepulveda@cinvestav.mx Red Mexicana en Educación Estocástica, San Luis Potosí, México; mavg.1604@hotmail.com Instituto Politécnico Nacional, Ciudad de México, México; algomez@ipn.mx
Modelo de aprendizaje para las medidas de tendencia central en séptimo grado	Rubén Elías Sarria Marin, José Alfredo Díaz Escobar y Marisol Santacruz Rodríguez Institución educativa Monteloro, Tuluá (Valle del Cauca), Colombia; rsarriam@unal.edu.co Universidad Nacional de Colombia, Palmira (Valle del Cauca), Colombia; jodiaze@unal.edu.co Universidad del Valle, Cali (Valle del Cauca), Colombia; msantacruzr@unal.edu.co
Propuesta de enseñanza para la comprensión de fenómenos sociales en grado décimo a través de textos multimodales con información estadística	Fay Sury Duque Benítez y José Alfredo Díaz Escobar Universidad Nacional de Colombia, Palmira (Valle del Cauca), Colombia; faduqueb@unal.edu.co; jodiaze@unal.edu.co
La importancia del trabajo colegiado para la idoneidad didáctica de la formación estadística en el posgrado	Daniel Eudave Muñoz, David Alfonso Páez, Lucía Magdalena Rodríguez Ponce y Nabil Alejandra Gutiérrez Jiménez Universidad Autónoma de Aguascalientes, Aguascalientes, México; daniel.eudave@edu.uaa.mx; david.paez@edu.uaa.mx; lucia.rodriguez@edu.uaa.mx; nabilgut1410@gmail.com

Significados de tablas estadísticas promovidos en libros de educación básica primaria en Colombia	Cristian Camilo Fúneme Mateus Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Bogotá, Colombia ccfunemem@udistrital.edu.co
Experimento de enseñanza: Ideas fundamentales estocásticas de profesores en servicio	Erika Briyid Gamboa Mateus, Yuridia Arellano García Universidad Autónoma de Guerrero, México; 23500930@uagro.mx; yarellanog@uagro.mx
Elementos para el diseño de tareas y actividades que promueven la comprensión de la estadística cívica	Santiago Inzunza Cazares Universidad Pedagógica del estado de Sinaloa, México; sinzunza@cobaes.edu.mx
Tutoría de pares para el aprendizaje de la Estadística	Ana Cecilia Macías Esparza, Daniel Eudave Muñoz, David Alfonso Páez y María Guadalupe Pérez Martínez Universidad Autónoma de Aguascalientes, Aguascalientes, México; ana.macias@edu.uaa.mx; daniel.eudave@edu.uaa.mx; david.paez@edu.uaa.mx; maria.perez@edu.uaa.mx
Recursos semióticos estadísticos en los libros de la Nueva Escuela Mexicana	Ana María Martínez Blancarte y Lizbeth López Villa Benemérita Escuela Nacional de Maestros, México, ana.mblancarte@aefcm.gob.mx; lizbeth.lv21 @aefcm.nuevaescuela.mx
La gráfica de frecuencias relativas en la conceptualización de la probabilidad frecuencial por estudiantes de bachillerato	Sandra Areli Martínez Pérez y Ernesto Alonso Sánchez Sánchez Colegio de Ciencias y Humanidades, UNAM, CDMX, México; sandraareli.martinez@cch.unam.mx Centro de Investigación y Estudios Avanzados del IPN, CDMX, México; esanchez@cinvestav.mx
Juego Justo y Esperanza Matemática con estudiantes de Educación Secundaria: Estudio exploratorio	Zulema Oval Trujillo ¹ e Israel García Alonso ¹ Universidad de La Laguna, Santa Cruz de Tenerife, España; alu0101101057@ull.edu.es; igarcial@ull.edu.es
Una experiencia en el diseño de tareas sobre la inferencia bayesiana desde un acercamiento informal	Cristian G. Paredes-Cancino y Gisela Montiel-Espinosa Centro de Investigación y de Estudios Avanzados, Ciudad de México, México; cristian.paredes@cinvestav.mx; gmontiele@cinvestav.mx
Conexiones que realizan estudiantes de bachillerato en el estudio de la probabilidad frecuencial en un ambiente de simulación computacional (Proyecto de investigación)	Fátima Sandra Rubiales Sánchez, y Edwin Muñoz Zamarripa Colegio de Ciencias y Humanidades, CDMX, México; fatima.rubiales@cch.unam.mx CINVESTAV, CDMX, México; edwin.munoz@cinvestav.mx
Una aproximación al conocimiento estadístico especializado del profesor de	Nicolás Sánchez Acevedo, Luis Carlos Contreras y Leticia Sosa Guerrero Universidad Central de Chile, Santiago, Chile; nicolás.sanchez@ucentral.cl

matemáticas en el contexto de estudiantes para profesores	Universidad de Huelva, Huelva, España; lcarlos@uhu.es Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas; lsosa@uaz.edu.mx
Interpretaciones de los profesores del razonamiento de los estudiantes sobre la distribución muestral simulada	Francisco Sepúlveda Vega y Ernesto Sánchez Sánchez CINVESTAV, CDMX, México; francisco.sepulveda@cinvestav.mx; esanchez0155@gmail.com
Evaluación de la Idoneidad Epistémica de una Actividad de Alfabetización Estadística para Docentes de Matemáticas en Formación de Colombia	Saray Serrano Enciso y Martha Cecilia Mosquera Urrutia Universidad Autónoma de Sinaloa, Sinaloa, México; sarayserrano.face@uas.edu.mx Universidad Surcolombiana, Neiva, Colombia; martha.mosquera@usco.edu.co
Exploración del currículum estadístico mexicano del nivel primaria	Eleazar Silvestre Castro y Francisco Javier Trejo Moreno Universidad de Sonora, Sonora, México; eleazar.silvestre@unison.mx; a220208612@unison.mx

Las pre-actas del grupo de trabajo pueden consultarse en el siguiente enlace:

<https://somidem.org.mx/?view=preactagt3NhD&id=1221>

Ya que el congreso se realiza de forma bianual, se espera la publicación de un libro con los extensos de los trabajos presentados el próximo año que sin duda será de gran interés para la comunidad.

Francisco Sepúlveda
francisco.sepulveda@cinvestav.mx

SEMINARIO WEB IASE

La Asociación Internacional de Educación Estadística anuncia su próximo seminario web: Untold Stories in Statistics Education Research: Contemplation to Publication and Beyond. Se realizará el 11 de septiembre de 2025 y está a cargo de Elinor Jones, Larry Lesser, Mine Dogucu and Florian Berens. Son autores de diversos estudios sobre educación estadística que compartirán en el seminario el desarrollo real de sus investigaciones, incluyendo obstáculos, comentarios de revisores y cambios de perspectiva. Cada investigación es una historia compleja, no lineal, oculta detrás de su reporte. A partir de sus experiencias, ofrecerán una visión completa del proceso de investigación en educación estadística, así como algunos consejos prácticos.

Para la inscripción y horarios, consultar la página <https://www.iase-web.org/Webinars.php>

EDUCAÇÃO ESTATÍSTICA DO BRASIL

Conferências

III Fórum de Educação Estatística do GT12

A programação contará com palestras de destaque, incluindo a “Palestra Novos Rumos Para a Educação Estatística: Empoderamento, Cidadania e Justiça Social na Era dos Dados”, ministrada pela professora Viviana Giampaoli, do Departamento de Estatística da Universidade de São Paulo. Outra palestra importante será “Educação Estatística no Brasil: Trajetória do GT12 do SBEM”, apresentada pela professora Suzi Samá, do Instituto de Matemática, Estatística e Física da Universidade Federal do Rio Grande (FURG).

Além das palestras, o evento incluirá apresentações de pôsteres, lançamentos de livros, minicursos e oficinas, promovendo um ambiente rico para troca de conhecimentos e experiências no campo da Educação Estatística. Os participantes podem se inscrever até o dia 30 de março nos minicursos e oficinas.

O evento está sendo promovido pelo Grupo de Estudo e Pesquisa de Educação Matemática e Estatística (GEDIM Statistic) do Instituto de Educação e Científica (IEMCI) da Universidade Federal do Pará (UFPA).

<https://ufpa.br/eventos/iii-forum-de-educacao-estatistica-do-gt12/>

Jogos Cooperativos para o Ensino de Combinatória no Ciclo de Alfabetização

Episódio de podcast

Ensino Com Ciência #05 - Sandra Rostirola
Com Ciência

Quinto episódio do podcast Ensino Com Ciência. Aqui conversamos com Sandra Cristina Martini Rostirola sobre sua pesquisa de mestrado e o desenvolvimento do produto educacional sobre jogos cooperativos no

ensino, aprendizagem e avaliação de análise combinatória no ciclo final da alfabetização. Mediação: Carlos Raphael Rocha

VI Simposio de Educación Matemática-Virtual (VI SEM-V) - Grupo de Trabajo-Discusión Gtd-4 Educación Estocástica

Grupo de Trabajo-Discusión Gtd-4. Educación Estocástica.

Conferencia Central GTD-4

Estadística y Probabilidad en Contexto, su importancia: una rápida vista desde el pasado hacia el futuro...

Jorge E. Sagula

Universidad Nacional de Luján, Argentina

¿Por qué son importantes el Pensamiento Estadístico y el Pensamiento Probabilístico, y específicamente el Pensamiento Bayesiano? La respuesta es simple, pues reflejan la necesidad del cerebro que también se corresponde análogamente, Cerebro Estadístico, Cerebro Probabilístico, Cerebro Bayesiano; todos estos conceptos se desarrollaron en niveles superiores desde los estudios biológicos, y luego desde las Neurociencias como a partir del nacimiento de la Inteligencia Artificial, a mediados del siglo XX, y en medio de problemas críticos para la humanidad, distintas disciplinas se unieron para mejorar los enfoques, en forma transdisciplinar. Por cierto, ambas grandes disciplinas se necesitan y potencian en la construcción de los procesos de aprendizaje y en sus mejoras, los consecuentes procesos de meta-aprendizaje; por lo tanto, es fundamental la integración de estas disciplinas en el campo de la Educación Estadística y la Educación Probabilística, visibilizadas en el contexto de la Educación Estocástica, enseñando a pensar con el propósito de resolver situaciones de incertidumbre. Sin embargo, la Estadística y la Probabilidad, que en numerosas oportunidades, “a duras penas” se enseñan en algunos contextos en niveles educativos desde la enseñanza básica hasta la enseñanza superior, no son las únicas disciplinas para resolver situaciones de incertidumbre, ... y otras peores, situaciones de imprecisión, pero eso constituye... otros capítulos, aunque, precisamente la mentada, hoy por hoy, Inteligencia Artificial, es la que ha permitido, mediante la interpretación de sus investigadores, utilizar muchas de esas teorías, en forma adecuada y en contexto.

El Pensamiento Estadístico se sustenta en la Teoría en Administración del estadístico William Edwards Deming, quien desarrolló el Sistema de Conocimiento Profundo, cuya esencia son los tres principios del Pensamiento Estadístico: (1) Todo trabajo ocurre en un sistema de procesos interconectados; (2) La variación existe en todos los procesos; (3) La clave del éxito se alcanza comprendiendo y reduciendo la variación del proceso.

El Pensamiento Probabilístico, esencialmente, consiste en tratar de estimar, mediante algunas herramientas lógicas y matemáticas, la probabilidad que suceda algún resultado específico. En este contexto, el Pensamiento Probabilístico posibilita identificar los resultados más probables; de tal modo, las decisiones se consideran más precisas y efectivas. El Pensamiento Probabilístico está fuertemente afectado por el mecanismo de construcción de Modelos Mentales, que constituyen representaciones psicológicas de situaciones reales, imaginarias o hipotéticas, desde las cuales se construyen escenarios en base a marcos referenciales, y que permiten, mediante posteriores mecanismos cognitivos, el planteo y la resolución de problemas, y el proceso de toma de decisiones. Laplace afirmó: “Es notable que una ciencia que comenzó con consideraciones sobre juegos de azar haya llegado a ser el objeto más importante del conocimiento humano”. Comprender y estudiar el azar es indispensable, pues la probabilidad es un soporte necesario para tomar decisiones en cualquier ámbito. Esta afirmación es la base del proceso de aprendizaje, y por eso, es absolutamente necesario definir modelos de aprendizaje, y enfáticamente, el trabajo de la Educación Estocástica, en puntualizar estas ideas y formalizar el pensamiento intuitivo, a instancias del razonamiento abductivo. En tanto que para que exista una significativa percepción de lo Estocástico, es necesario el desarrollo del Pensamiento Estadístico y Probabilístico, hecho que exige un trabajo orientado hacia las formas de razonamiento combinatorio, asociados al razonamiento probabilístico y estadístico. El Pensamiento Estocástico evoluciona continuamente por el desarrollo de la matemática y la física principalmente.

La exploración al azar, la curiosidad estocástica y la generación aleatoria de descargas neuronales juegan un rol clave en el proceso de aprendizaje, y en el aprendizaje mismo.

Disertación Invitada GTD-4.1.

El emerger del Pensamiento Estadístico

Héctor Hevia

Universidad Adolfo Ibáñez, Chile

Pareciera ser relevante profundizar en el origen del pensamiento estadístico; esta indagación, podría arrojar luces acerca de su naturaleza. Datos apropiados constituyen el terreno donde se desarrolla este pensamiento. Al respecto, hay evidencia del esfuerzo puesto en ciertas investigaciones aplicadas acerca de una apropiada generación de los datos; por ejemplo, en investigaciones clínicas uno de los criterios de revisión de lo que se considera datos apropiados dice relación con las denominadas “definiciones operacionales” (Moses, 1992). Sin embargo, es claro que estas precisiones respecto a las mediciones que se realizan no son garantía suficiente de que los datos recabados contengan la información relevante para el estudio.

Por otro lado, en más de un estudio estadístico, los datos han sido generados inteligentemente relegando a segundo lugar el énfasis en el control del error de la medición bajo una precisión exacerbada. En particular, en esta disertación se considera el estudio de Galton (1886) y otras situaciones de interés para explorar una visión acerca del pensamiento estadístico que reconoce la existencia de este pensamiento en forma previa a los datos. Esta visión podría ayudar a precisar el rol del pensamiento estadístico en el ambiente de la ciencia de datos en general.

Disertación Invitada GTD-4.2

Inteligencia Artificial Generativa en la enseñanza de la Probabilidad y la Estadística

Cassio Giordano

Universidade Federal do Rio Grande, Brasil

La perspectiva frecuentista de Probabilidad fue introducida oficialmente en los currículos brasileños con una publicación del Ministerio de Educación, de la Base Común Curricular, en el año 2018. Esta perspectiva fue precedida por la perspectiva clásica, lo que refuerza la vista artificial de la equiprobabilidad, generando obstáculos epistemológicos, considerando la naturaleza contraintuitiva de los fenómenos estocásticos.

En la realización de un estudio de caso, en la perspectiva Probabilística de Gal, he analizado las concepciones de los estudiantes de un curso de enseñanza media (16-18 años), explorando libros didácticos, para-didácticos, juegos, simulaciones computacionales y el ChatGPT. Los resultados apuntaron hacia el desarrollo de nuevas concepciones, involucrando los conceptos de variabilidad y aleatoriedad.

VI Simposio en Educación Matemática (Virtual). Disponible: <https://www.youtube.com/watch?v=DU7Vcqy4ab0>

E-books

III Fórum do GT 12/SBEM: novos rumos para a Educação Estatística – empoderamento, cidadania e justiça social na era dos dados. Volume 1

Cassio Cristiano Giordano, Vera Débora Maciel Vilhena, Marco Aurélio Kistemann Jr, José Messildo Viana Nunes. (org.).

É com grande entusiasmo que apresentamos o e-book "III FÓRUM DO GT 12/SBEM: Novos Rumos para a Educação Estatística – empoderamento, cidadania e justiça social na era dos dados, Vol. 1". A Educação Estatística no Brasil, que engloba estudos sobre os processos de ensino e aprendizagem de Estatística, de Probabilidade e de Combinatória, tem avançado significativamente nas últimas décadas. O Grupo de Trabalho responsável por essa área de investigação, o GT12, vinculado à Sociedade Brasileira de Educação Matemática (SBEM), é hoje um dos mais produtivos no cenário acadêmico nacional. Isso pode ser facilmente observado pela expressiva atuação de seus membros e de seus orientandos em eventos como o SIPEM (Seminário Internacional de Pesquisa em Educação Matemática), o SIPEMAT (Simpósio Internacional de Pesquisa em Educação Matemática), o ENEM (Encontro Nacional de Educação Matemática) e o EBRAPEM (Encontro Brasileiro de Estudantes de Pós-Graduação em Educação Matemática). Apresentamos nessa onze capítulos que retratam as dificuldades, os desafios, mas, sobretudo, os avanços da pesquisa em Educação Estatística em nosso país.

Disponível:

<https://www.akademyeditora.com.br/assets/ebooks/akademy-ebook-forumgt12vol1.pdf>

III Fórum do GT 12/SBEM: novos rumos para a Educação Estatística – empoderamento, cidadania e justiça social na era dos dados. Volume 2

Cassio Cristiano Giordano, Vera Débora Maciel Vilhena, Marco Aurélio Kistemann Jr, José Messildo Viana Nunes (org.)

É com grande entusiasmo que apresentamos o e-book "III FÓRUM DO GT 12/SBEM: Novos Rumos para a Educação Estatística – empoderamento, cidadania e justiça social na era dos dados, Vol. 2". A Educação Estatística no Brasil, que engloba estudos sobre os processos de ensino e aprendizagem de Estatística, de Probabilidade e de Combinatória, tem avançado significativamente nas últimas décadas. O Grupo de Trabalho responsável por essa área de investigação, o GT12, vinculado à Sociedade Brasileira de Educação Matemática (SBEM), é hoje um dos mais produtivos no cenário acadêmico nacional. Isso pode ser facilmente observado pela expressiva atuação de seus membros e de seus orientandos em eventos como o SIPEM (Seminário Internacional de Pesquisa em Educação Matemática), o SIPEMAT (Simpósio Internacional de Pesquisa em Educação Matemática), o ENEM (Encontro Nacional de Educação Matemática) e o EBRAPEM (Encontro Brasileiro de Estudantes de Pós-Graduação em Educação Matemática). Apresentamos nessa obra dez capítulos que retratam as dificuldades, os desafios, mas, sobretudo, os avanços da pesquisa em Educação Estatística em nosso país.

Disponível:

<https://www.akademyeditora.com.br/assets/ebooks/akademymy-ebook-forumgt12vol2.pdf>

Explorando a Estatística com Julieta e Gorete: cãesinhos e bem-estar

Carolina Peixoto Moraes; Sandra Gonçalves Vilas Bôas

"Explorando Estatística com Julieta e Gorete: cãesinhos e bem-estar" é um livro que utiliza a temática de cuidados com cães para ensinar conceitos estatísticos a crianças. A obra, desenvolvida por Carolina Peixoto Moraes e Sandra Gonçalves Vilas Bôas, aborda temas como nutrição, vacinação, adoção responsável e saúde canina de forma lúdica e acessível. O livro é direcionado para os anos iniciais do Ensino Fundamental e busca promover o aprendizado de Estatística de maneira prática e interativa, incentivando a conscientização sobre o bem-estar animal.

O livro funciona como um guia que integra educação e cidadania, sensibilizando crianças e adultos sobre a importância dos cuidados com os animais e o meio ambiente. Ele utiliza as histórias de duas cachorrinhas, Julieta e Gorete, para apresentar atividades e reflexões relacionadas à Estatística e à matemática. O objetivo é tornar o aprendizado mais atraente e significativo, mostrando como a matemática pode ser aplicada em situações do cotidiano e como podemos cuidar melhor dos nossos amigos de quatro patas.

Em resumo, "Explorando Estatística com Julieta e Gorete" é um recurso educativo que combina o ensino de Estatística com a promoção do bem-estar animal, tornando o aprendizado mais divertido e relevante para crianças.

Disponível:

https://sga.uniube.br/aulas/ftp/editora/explorando_estatisticas/index.html

Dissertações de Mestrado

Abordagem de situações-problema com dados reais para promover o letramento probabilístico de licenciandos em Matemática

Autor: Kaiomarcos Luciano Santos Ferreira

Director: Dr. Carlos Eduardo Ferreira Monteiro

Institución: Universidade Federal de Pernambuco (Brasil)

Fecha: 2023

O Letramento Probabilístico é definido como o desenvolvimento de habilidades de leitura, interpretação e tomada de decisão, fundamentadas na compreensão de conceitos probabilísticos, a fim de lidar com situações reais de forma crítica e reflexiva. Assim, para que uma pessoa se envolva em processo de letramento probabilístico faz necessário que tenha habilidades críticas de compreensão e interpretação de informações probabilísticas. Há importantes desafios para que professores possam contribuir para o letramento probabilístico de seus estudantes da Educação Básica, entre os quais se destaca a ausência de uma discussão específica sobre o ensino e a aprendizagem em Probabilidade na formação inicial de professores. Esta pesquisa teve como objetivo geral analisar possíveis contribuições da abordagem de situações-problema com dados reais em diferentes áreas-chave do Letramento Probabilístico na formação de licenciandos em Matemática. Os objetivos específicos foram: identificar as compreensões prévias dos licenciandos sobre probabilidade; analisar as crenças e atitudes dos licenciandos na interpretação de informações probabilísticas apresentadas nas situações-problema; e verificar como situações-problema podem contribuir para o entendimento crítico de conceitos probabilísticos. O estudo de abordagem qualitativa foi realizado com sete licenciandos do Curso de Licenciatura em Matemática de uma instituição pública federal de ensino, localizada no Sertão de Pernambuco. A produção de dados foi realizada por meio de três Encontros Cooperativos, realizados pelo Google Meet e gravados digitalmente por um aparelho celular. Nos encontros, o pesquisador apresentou diferentes questionamentos e cinco situações-problema com dados reais que serviram de discussões sobre a dimensão não determinística da Probabilidade, as diferentes representações probabilísticas, e os conceitos, tais como aleatoriedade, variação e independência de eventos probabilísticos. Os dados foram analisados no software MaxQDA, utilizando a metodologia dos Ciclos de Codificação de Saldaña, por meio de três tipos de codificação: inicial, valores e avaliação. Os resultados indicaram que os licenciandos demonstravam maior familiaridade com a representação quantitativa da Probabilidade, mas enfrentavam dificuldades em associá-la à representação qualitativa e em relacioná-la a situações do cotidiano. Esse olhar para as representações quantitativas se mostrou limitado a exemplos envolvendo frações e porcentagens, que estavam alinhados ao significado clássico de Probabilidade. Além disso, os licenciandos afirmavam que essas representações eram consideradas mais aceitáveis no estudo de Probabilidade, pois matematicamente determinavam o acontecimento dos eventos, o que revelou lacunas no entendimento da Probabilidade, ao considerá-la determinística. Outro dado identificado na pesquisa, foi a influência das crenças e atitudes pessoais na interpretação conceitual da Probabilidade. Em algumas situações-problema, foram observadas que essas crenças distorciam o entendimento crítico dos conceitos probabilísticos. Entretanto, por meio das discussões realizadas, identificou-se que os licenciandos começaram a desconstruir essas crenças, recorrendo a habilidades do Letramento Probabilístico para interpretar corretamente as informações probabilísticas. Como resultado, observou-se que os Encontros Cooperativos e as situações-problema apresentam um potencial significativo para a formação dos licenciandos, ao favorecer reflexões sobre a dimensão não determinística da Probabilidade, a interpretar os conceitos das Grandes Ideias do Letramento

Probabilístico em diferentes áreas-chave, a revisão de suas crenças relacionadas à compreensão conceitual e o reconhecimento da relevância de um ensino crítico de Probabilidade.

Palavras-chave: Letramento Probabilístico; Crenças e Atitudes; Situações-problema com Dados Reais; Formação Inicial de Professores; Educação Estatística; Educação Matemática.

Disponível em: <https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/63063>

Cássio Cristiano Giordano
ccgiordano@gmail.com

TESIS DOCTORALES EN EDUCACIÓN ESTADÍSTICA

ANÁLISIS EPISTEMOLÓGICO Y EVALUACIÓN DE LA COMPRENSIÓN DEL CONCEPTO DE VARIABLE ALEATORIA EN ESTUDIANTES DE SECUNDARIA CHILENOS

Autora: Valeria Bizet Leyton

Directores: Dr. José Miguel Contreras García, Dra. Elena Molina Portillo
Institución: Universidad de Granada (España)

Fecha: 2024

En esta investigación se ha explorado la comprensión de variable aleatoria y distribuciones binomial y normal en el contexto escolar chileno, centrando la atención en el análisis del tratamiento de los temas de interés en el currículo escolar y libros de texto chilenos. Así como también en la evaluación de la comprensión de dichos temas en estudiantes egresados de educación escolar chilena, debido a que en las escuelas de Chile los temas de interés son trabajados en los últimos grados de educación secundaria (entre los grados 10 y 12). Principalmente se utilizó como fundamento teórico algunas herramientas del Enfoque Ontosemiótico del Conocimiento y la Instrucción Matemáticos. En este sentido, la presente tesis doctoral se organizó en seis estudios, donde se abordaron la indagación de antecedentes, un análisis de libros de texto y de la normativa curricular chilena, el diseño y validación de un instrumento de evaluación, la valoración de la comprensión en estudiantes chilenos.

En el Estudio 1, se ha desarrollado una revisión bibliográfica sobre la enseñanza y aprendizaje de variable aleatoria y distribuciones binomial y normal. Específicamente fueron indagadas las investigaciones más relevantes en torno a: i) la enseñanza de los temas de interés, donde se abordaron sus aspectos epistemológicos y didácticos, en el contexto escolar y universitario; y ii) el aprendizaje de los temas en cuestión, donde se trataron sus aspectos cognitivos en el ámbito escolar y universitario. Entre los resultados obtenidos se evidencia, que los estudios realizados desde un ámbito epistemológico han identificado de manera superficial elementos de la variable aleatoria (problemas, procedimientos, representaciones, etc.) necesarios para su enseñanza en la escuela y universidad, además no se han hallado estudios que entreguen directrices sobre los elementos principales de la distribución binomial a considerar en su enseñanza. En los estudios desarrollados desde una perspectiva cognitiva, se hallaron alrededor de la misma cantidad que abordaban la comprensión de variable aleatoria y su distribución de probabilidad en la educación escolar o universitaria. Sin embargo, en la literatura indagada existen vacíos que serían importantes investigar, como estudiar articuladamente el nivel de comprensión de variable aleatoria y los modelos de probabilidad al término de la educación escolar.

En el segundo y tercer estudio fue analizado el tratamiento de variable aleatoria y distribuciones binomial y normal en la normativa curricular chilena vigente durante el desarrollo de esta investigación y en libros de texto chilenos dirigidos a los grados 10 a 12 (15 a 18 años). Concretamente en el Estudio 2 se han identificado las situaciones-problemas sobre los temas de interés que promueven tanto el currículo escolar como los libros de texto indagados. Los resultados evidencian situaciones-problemas que son promovidas en el currículo escolar pero que en los libros indagados existe ausencia y mínima presencia de estas, como calcular probabilidades asociadas a distribuciones binomial y normal empleando una herramienta tecnológica, y diferenciar entre variables aleatorias y variables con dependencia funcional, respectivamente. También fue observado que hay situaciones problemas fomentadas en los libros de texto analizados que no son sugeridas en el currículo chileno,

tales como: diferenciar entre variables aleatorias discretas y continuas, calcular el valor de incógnitas de manera que la función propuesta sea de probabilidad, calcular probabilidades en una distribución normal estándar, representar en un gráfico la distribución normal y calcular los valores correspondientes a una probabilidad dada en el contexto de la distribución normal.

Asimismo, en el Estudio 3 se ha reconocido el lenguaje, los conceptos, las proposiciones, los procedimientos y los argumentos vinculados a los temas en cuestión, que sugieren los lineamientos curriculares y libros escolares chilenos. Los resultados muestran que: i) sobre el lenguaje relacionado con la variable aleatoria y distribución normal se evidenció que entre los lineamientos curriculares y los libros indagados existe congruencia, mientras que en el contexto de la binomial se observó desarmonía entre los documentos indagados; ii) en los conceptos vinculados a la variable aleatoria se ha evidenciado coherencia entre el currículo escolar y los libros de texto, a diferencia del contexto de los modelos de probabilidad donde se observaron discrepancias entre los documentos analizados; iii) respecto a las proposiciones ligadas a la distribución binomial se evidenció armonía entre los lineamientos curriculares y los textos escolares, en tanto que en el contexto de la variable aleatoria y distribución normal se identificaron ciertas incongruencias entre los documentos indagados; iv) sobre los procedimientos relacionados con la variable aleatoria y los modelos de probabilidad existió desarmonía entre el currículo escolar y libros analizados; y v) en los argumentos vinculados a la variable aleatoria, distribución binomial y distribución normal se encontraron incongruencias entre los documentos indagados.

En el cuarto y quinto estudio se ha construido y validado un instrumento orientado a evaluar la comprensión de variable aleatoria y distribuciones binomial y normal en el contexto escolar chileno. En el Estudio 4, primero se diseñó una guía de situaciones problemas sobre los temas de interés a partir del análisis de lineamientos curriculares chilenos (GSP-VADP). Luego fue seleccionado un conjunto inicial de ítems representantes de las situaciones-problemas que componen la guía, estos fueron elegidos de investigaciones previas o libros de texto anteriormente analizados. Posteriormente se realizó la validez de contenido de aquellos ítems por medio de la valoración de un grupo de expertos, cuya evaluación permitió seleccionar un conjunto final de ítems. Los resultados muestran que la GSP-VADP está constituida por diversas situaciones-problemas desde las que emergen los restantes objetos matemáticos primarios. Esta herramienta es viable utilizarla para identificar ítems representantes de sus situaciones-problemas por medio de juicio de expertos, debido a que el conjunto final de ítems obtuvo un coeficiente de validez y concordancia bueno (0,87).

En tanto que en el Estudio 5 fue analizada la validez de constructo y fiabilidad del instrumento, donde la versión inicial del cuestionario se aplicó en una muestra dirigida de 80 estudiantes egresados de educación escolar chilena. La validez de constructo del instrumento se ha indagado mediante un análisis factorial exploratorio (AFE) y confirmatorio (AFC), y su fiabilidad empleando el coeficiente de alfa de Cronbach. Los resultados muestran que, en el AFE, la estructura empírica del cuestionario está compuesta por seis factores que explican el 58% de la varianza total, cada uno relacionado con un campo de problema (constituido por tres a cuatro ítems) sobre los temas en cuestión: variable aleatoria, función de probabilidad y función de distribución de una variable aleatoria discreta, valores de posición central o de dispersión asociados a una variable aleatoria, distribuciones binomial y normal. En el AFC, la mayoría de los coeficientes factor-ítem poseen valores adecuados y la estructura del instrumento tiene medidas de ajuste aceptables, además el alfa de Cronbach de 0,824 demuestra que el cuestionario es fiable y existe consistencia entre los ítems y el constructo. Por tanto, la versión final del cuestionario (19 ítems) posee evidencias que es un instrumento válido y fiable para indagar la comprensión de variable aleatoria y distribuciones de probabilidad en egresados de educación escolar chilena.

En el Estudio 6 fue evaluada la comprensión de variable aleatoria y distribuciones binomial y normal en 101 estudiantes egresados de educación escolar chilena, por medio de la aplicación del cuestionario anteriormente validado. Los resultados evidencian sobre la comprensión de variable aleatoria, que la mayoría de las situaciones-problemas valoradas en el cuestionario han sido resueltas por los participantes, pero en un bajo porcentaje. Aún más limitados estudiantes de la muestra han logrado emplear los distintos objetos matemáticos involucrados en la solución de las tareas evaluadas. En consecuencia, los estudiantes egresados de educación escolar chilena poseen una comprensión baja de variable aleatoria. En cuanto a la comprensión de los modelos de probabilidad, todas las situaciones-problemas evaluadas en el cuestionario han sido resueltas por los

participantes, aunque en una baja proporción. También, pocos participantes lograron utilizar la diversidad de objetos matemáticos primarios asociados a la resolución de las situaciones-problemas sobre distribución binomial. Asimismo, pocos estudiantes de la muestra lograron aplicar algunos objetos primarios asociados a la solución de las tareas en torno a distribución normal. Por consiguiente, los participantes poseen una comprensión baja de distribución binomial y distribución normal.

Finalmente, entre las principales aportaciones de la presente tesis doctoral se destacan: i) la información relacionada con las tareas sobre variable aleatoria, modelo binomial y modelo normal y los diversos objetos matemáticos primarios involucrados en su solución, que son promovidos en los textos escolares chilenos; ii) la herramienta, Guía de Situaciones-Problemas sobre Variable Aleatoria y sus Aplicaciones en Distribuciones de Probabilidad según el Currículo Escolar Chileno; iii) el instrumento, cuestionario para evaluar la comprensión de variable aleatoria y distribuciones binomial y normal en estudiantes egresados de educación escolar; y v) los resultados de la evaluación articulada sobre la comprensión de variable aleatoria y modelos de probabilidad en estudiantes egresados de educación escolar chilena.

Disponible en: <https://digibuq.ugr.es/handle/10481/90703>

ACTIVIDADES EN LÍNEA

Conferencia: ¿Dónde está la incertidumbre en los problemas de probabilidad?

Dr. Ernesto Sánchez Sánchez (Centro de Investigación y de Estudios Avanzados, México)

¿Dónde está la incertidumbre en los problemas de probabilidad?

ERNESTO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

10/4/2024

Conferencia: *Un panorama de la educación estadística en los niveles educativos medio superior y superior*

Dra. Ana Luisa Gómez Blancarte (CICATA - Instituto Politécnico Nacional, México)

Grupo de discusión: *El panorama actual y el futuro de la educación estocástica en México*

Panelistas: Beatriz Adriana Rodríguez González, Blanca Ruiz Hernández, Eleazar Silvestre Castro, Saúl Elizarraras Baena.

Moderador: Jaime I. García García

Educación estadística para el profesorado [Workshop internacional]

3º WORKSHOP INTERNACIONAL

EDUCACIÓN ESTADÍSTICA PARA EL PROFESORADO

"Propuestas innovadoras para la enseñanza de la estadística"

EVENTO HÍBRIDO, GRATUITO Y CON CONSTANCIA

Evento abierto para docentes de matemática y ciencias de enseñanza básica (segundo ciclo) y enseñanza media.

EXPOSITORES

Dra. Francisca Ubilla
Pontificia Universidad Católica de Chile

Dra. Mauren Porciúncula
Universidade Federal do Rio Grande (FURG), Brasil

Dr. Felipe Ruz
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso

Dra. Valentina Giacconi
Universidad de O'Higgins

PROGRAMA

9:00 – 9:30 Registro y bienvenida.
9:30 – 10:15 Lanzamiento del libro de acceso abierto **Educación Estadística Cívica: una oportunidad de articulación curricular entre ciencias para la ciudadanía y matemáticas**.
10:15 – 11:00 Presentación **Proyecto de Aprendizaje Estadístico - PAE: la solución para el protagonismo estudiantil y la interdisciplinariedad en la escuela**
11:30 – 13:00 Taller **Inferencia estadística para todos y todas**

LUGAR E INCRIPCIONES

6 diciembre 2024
9:00 – 13:00 hrs. (UTC -4)

Campus Rancagua UOH, Av. Libertador Bernardo O'Higgins 611, Rancagua Auditorio (ter piso)

Inscripciones:

Transmisión en
@la_uoh

Proyecto FONDECYT 3220122; Fondo de Innovación a la Docencia otorgado por la Escuela de Educación de la Universidad de O'Higgins; Programa de Inserción Académica 2023, Vicerrectoría Académica y Prorectoría, Pontificia Universidad Católica de Chile

Ciclo de conversatorios 2025: "La Educación Estadística toma la palabra"

Variables aleatorias en el aula: Construyendo modelos con el azar

Dr. Hugo Alvarado Martínez (Universidad Católica de la Santísima Concepción, Chile)

Dra. Blanca Ruiz Hernández (Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, México)

Moderadora: Dra. Lupita Lugo (Universidad de Los Lagos, Chile)

CICLO DE CONVERSATORIOS RELIEE

La Educación Estadística toma la palabra

DR. HUGO ALVARADO **DRA. BLANCA RUIZ**

"Variables aleatorias en el aula: Construyendo modelos con el azar"

Moderadora: Dra. Lupita Lugo

Miércoles 28 de mayo 2025

Enseñanza y uso de la estadística para niñas y niños

Dr. Jesús Pinto

Infografías como recursos educativos para la enseñanza de la estadística en ciencias de la comunicación

Dra. Paola Eunice Rivera Salas

20° Ciclo de Conferencias de Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales "Matemáticas que sirven a todos"

LAS INFOGRAFÍAS COMO RECURSOS EDUCATIVOS PARA LA ENSEÑANZA DE LA ESTADÍSTICA EN LAS CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN

DRA. PAOLA EUNICE RIVERA SALAS

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

paola.rivera@correo.buap.mx

REVISTA DE EDUCACIÓN ESTADÍSTICA (REDES)

Volumen 3 (2024).

Editorial

Nuevos desafíos para la Revista de Educación Estadística

Víctor Hugo Monzón

[Relación entre la construcción de espacios muestrales y el razonamiento proporcional de estudiantes costarricenses](#)

Luis A. Hernández-Solís, Carmen Batanero, María M. Gea. <https://doi.org/10.29035/redes.3.1.1>

[Estrategias metodológicas para mejorar el conocimiento especializado sobre la enseñanza de la estadística](#)

Joan Franco Seguí, Ángel Alsina. <https://doi.org/10.29035/redes.3.1.2>

[Alcances y limitaciones curriculares para el desarrollo del pensamiento estocástico en estudiantes mexicanos de bachillerato](#)

Saúl Elizarraras Baena. <https://doi.org/10.29035/redes.3.1.3>

[Juego y Alfabetización Estadística ¿un posible escenario de investigación?](#)

Pedro Henrique Barcarolo, Raquel Milani. <https://doi.org/10.29035/redes.3.1.4>

[Formación en consultoría para el ejercicio profesional de licenciados en estadística](#)

Cecilia Cruz Lopez, Mario Miguel Ojeda Ramírez, Fabiola Hernández Zamora.
<https://doi.org/10.29035/redes.3.1.5>

[La investigación sobre el conocimiento estocástico de profesores de matemáticas 2018-2023](#)

Yuridia Arellano García, Erika Briyid Gamboa Mateus. <https://doi.org/10.29035/redes.3.1.6>

[Acciones metodológicas para la profundización de contenidos estadísticos en el 7° grado en Angola](#)

Eslome Gando Citanela Bicicleta. <https://doi.org/10.29035/redes.3.1.7>

[La interseccionalidad como forma de \(re\)pensar la educación estadística](#)

Ana Flávia Ferreira da Silva, Leandro de Oliveira Souza. <https://doi.org/10.29035/redes.3.1.8>

[Infografía y alfabetización estadística. Investigando la interpretación de datos por estudiantes de los primeros años de la Educación Primaria](#)

Waleska Stefany Moura Diniz, Gilda Lisbôa Guimarães. <https://doi.org/10.29035/redes.3.1.9>

STATISTICS EDUCATION RESEARCH JOURNAL (SERJ)

Volumen 24, Número 1 (2025).

Editorial

Susan Peters

Regular Articles

[Can we distinguish statistical literacy and statistical reasoning?](#) Anelise Sabbag, Andrew Zieffler, Casey Ng

[An inferentialism-based framework for capturing statistical concept formation over time.](#) Anne Patel, Maxine Pfannkuch

[Vampires and star-crossed lovers: secondary teachers' reasoning about the connections between multivariate data and visualization](#). Chelsey Legacy, Andrew Zieffler, V. N. Vimal Rao, Robert Delmas

[Argument structures of responses to a contextually provocative hospital problem variant](#). Randall Groth, James P. Barry

[Cognitive and sociocultural aspects of second-grade students' informal inferential reasoning](#). Stavroula Saplamiidou, Charalampos Sakonidis

[Statistical anxiety in university students: the role of negative problem orientation, worry, and their consequences](#). Jose Avila Toscano, Leonardo Vargas-Delgado, Yurley Badillo-Rueda

ARTÍCULOS EDUCACIÓN ESTADÍSTICA

A continuación, presentamos algunos artículos relacionados con Educación Estadística publicados durante los años 2024 y 2025 en distintas revistas. Seleccionamos trabajos que se encuentren a texto completo en la red de tal manera que puedan ser consultados con facilidad por los interesados. Invitamos a los lectores a enviar referencias de artículos para difundirlos en esta sección.

Artículos

Carrasco Moya, B., Rodríguez González, L. y Núñez-Valdés, J. (2024). Carmen Batanero, profesora de la Didáctica de la Matemática. *Epsilon: Revista de la Sociedad Andaluza de Educación Matemática "Thales"*, N° 116, 7-21. https://thales.cica.es/epsilon/sites/default/files/2024-05/epsilon116_001.pdf

Resumen. En este artículo se describe la vida y obra científica de Carmen Batanero, la primera mujer profesora Titular de Universidad de Didáctica de la Matemática en España. Carmen Batanero desarrolló la mayor parte de su carrera profesional en Granada, donde junto a su marido y otros colaboradores puso en marcha uno de los primeros programas de doctorado en esa disciplina, con el objetivo de formar a doctores en esa especialidad. En 2001 presidió durante dos años la International Association for Statistical Education. Entre 2003 y 2006 formó parte del Comité Ejecutivo de la International Commission on Mathematical Instruction. Más tarde obtuvo la plaza de catedrática de Universidad. Gracias a sus muy numerosas aportaciones científicas, actualmente está considerada un referente en la Didáctica de la Estadística, al haber sido una de las mujeres que con sus labores profesionales sentaron las bases para el enorme desarrollo actual que posee esa disciplina.

Palabras clave: Carmen Batanero, Didáctica de la Matemática, Didáctica de la Estadística, mujeres matemáticas.

Nieves Ermecheo, y Rico Castro, R. (2024). Análisis de dos tareas sobre azar y probabilidad para enriquecimiento curricular. *Epsilon: Revista de la Sociedad Andaluza de Educación Matemática "Thales"*, N° 116, 23-36. https://thales.cica.es/epsilon/sites/default/files/2024-05/epsilon116_002.pdf

Resumen. En este artículo presentamos y analizamos dos actividades seleccionadas de una sesión de enriquecimiento diseñadas para estudiantes con talento matemático. Con ellas, se abordan diferentes conceptos de azar y probabilidad de forma manipulativa. El análisis de las tareas contempla un abanico de estrategias de resolución, abarcando así diversos niveles de abstracción y dificultad. Como resultado de este análisis se tiene un recurso que los docentes podrán utilizar en gran variedad de niveles y tipos de estudiantado, lo cual les permite abordar objetivos con diferente dificultad en la estrategia de resolución.

Palabras clave: Alfabetización estadística, altas capacidades, cálculo de probabilidades, sesión de enriquecimiento, talento matemático.

Galán Mata, M.C y Cimas, J.G. (2024). Análisis sobre la detección de errores en la representación gráfica de datos en los medios de comunicación. *Epsilon: Revista de la Sociedad Andaluza de Educación Matemática "Thales"*, N° 116, 37-51. https://thales.cica.es/epsilon/sites/default/files/2024-05/epsilon116_003.pdf

Resumen. Es mucha la información que se refleja constantemente en los medios de comunicación que se vale de las matemáticas para legitimar su discurso, pero ¿es del todo veraz? ¿Refleja realmente lo que se dice o lo que se quiere representar? Considerando la escasez de investigaciones que analizan esta situación, este estudio examina las percepciones de 219 personas acerca de la corrección de gráficas aparecidas en medios de comunicación. Tras seguir un análisis estadístico de carácter cuantitativo, los resultados muestran que existe una correlación entre el último nivel de estudios en el que se cursó la asignatura de matemáticas y la detección de errores en las gráficas planteadas.

Palabras clave: detección de errores, gráficas, medios de comunicación.

Alsina, A. (2024). Nuevos materiales manipulativos para mejorar la comprensión de las fases del ciclo de investigación estadística en Educación Infantil. *Números: Revista de didáctica de las matemáticas*, N°. 118, 229-249. https://drive.google.com/file/d/1F1rGazTEPrFc_RvP3zUTyxNLMnpQ0KE/view

Resumen. La estadística es una poderosa herramienta para interpretar críticamente la realidad y tomar decisiones informadas, por lo que paulatinamente se ha ido incorporando en los currículos de las primeras edades. Desde esta perspectiva, el objetivo de este artículo es ofrecer orientaciones y recursos para promover el aprendizaje con comprensión de las diferentes fases del ciclo de investigación estadística. Para ello, en primer lugar, se describen los principales saberes que debe movilizar el profesorado de Educación Infantil; y, en segundo lugar, se presentan nuevos materiales manipulativos para apoyar el aprendizaje de las fases de recogida, organización y representación de datos. Se concluye que estos recursos permiten mejorar la comprensión del ciclo de investigación estadística a través de la visualización y la manipulación y, consecuentemente, sirven para empezar a descubrir que aprender estadística es mucho más que representar datos en gráficos o leerlos en gráficos previamente elaborados.

Palabras clave: Aprendizaje de la estadística, ciclo de investigación estadística, materiales manipulativos, educación infantil.

<https://link.springer.com/search?new-search=true&query=statistical+literacy&dateFrom=&dateTo=&sortBy=relevance>

Mostto, F., & Parra, V. (2024). Estadística descriptiva en el nivel secundario y superior: revisión bibliográfica entre 2010 y 2020. *Papeles*, 16(31). <https://doi.org/10.54104/papeles.v16n31.1606>

Resumen. Introducción: la enseñanza de la estadística suele quedar relegada a pesar de su presencia en los programas oficiales, y así genera un fenómeno didáctico que conduce al desarrollo de investigaciones en el área e, incluso, la necesidad de una didáctica específica. Metodología: este trabajo presenta los resultados de una revisión bibliográfica y categorización inductiva de 70 artículos de investigación referidos a la educación estadística en el nivel secundario y superior. Esta selección se realizó de forma intencionada considerando el idioma español y publicados en revistas indexadas y actas de congresos reconocidos durante el periodo 2010-2020. Resultados y discusión: el análisis inductivo permitió generar las siguientes categorías: lugar y año de la investigación, nivel escolar, marco teórico, foco, problema, objetivos, metodología y conclusiones/resultados más relevantes, con sus correspondientes subcategorías. Además de la generación de categorías y subcategorías, este análisis posibilitó concluir que uno de los problemas de investigación explicitados con mayor frecuencia es la enseñanza de la estadística sin sentido, caracterizada por privilegiar un conocimiento técnico; que el foco preponderante es el análisis del conocimiento de los estudiantes; que el marco teórico más frecuente es el enfoque ontosemiótico de la cognición e instrucción matemática; que la metodología más usada es la aplicación de cuestionarios. Conclusiones: se concluye la preponderancia otorgada al “estudiante” como centro de este problema, lo que remite a reflexionar sobre la necesidad de considerar (y abordar) el fenómeno desde todos los componentes de la tríada didáctica: estudiantes-profesores-saber.

Palabras clave: didáctica de la estadística, enfoque ontosemiótico, educación secundaria y superior, estudiantes-profesores-saber.

Valenzuela-Ruiz, S.M., Carmen Batanero, C., y Vera, O.D. (2025). Conocimiento didáctico-matemático de profesores de educación primaria en formación sobre la media aritmética. *Educación Matemática*, 37(1), 39-67. <https://doi.org/10.24844/EM3701.02>

Resumen. El objetivo del trabajo fue evaluar el conocimiento didáctico-matemático sobre la media aritmética de 78 profesores españoles de educación primaria en formación. Se propuso a los participantes una tarea que constaba de dos partes, cada una con tres apartados. En el primero, los profesores en formación debían resolver la tarea, en el segundo se pedía identificar los objetos estadísticos requeridos para su resolución y en el tercero identificar y justificar las respuestas correctas e incorrectas de algunos estudiantes ficticios a las tareas. Los resultados muestran un buen conocimiento estadístico de los participantes, aunque algunos tuvieron dificultad en describir el significado de un valor dado de la media. La mayor parte identificó las respuestas correctas e incorrectas de los estudiantes ficticios, aunque pocos argumentaron adecuadamente su evaluación. Hubo también dificultad en citar los objetos matemáticos requeridos para resolver las tareas. Estos resultados indican conocimientos en los que sería necesario complementar la formación del profesorado.

Palabras clave: Conocimiento didáctico-matemático, profesores de educación primaria en formación, media aritmética, evaluación.

Verástegui Gutiérrez, M.A., López- Flores, J.I., y García-García, J.I. (2024). El razonamiento estadístico en el currículo de formación inicial del profesor de matemáticas de educación secundaria en México. *Educación Matemática*, 36(3), 116-142. <https://doi.org/10.24844/EM3603.05>

Resumen. En los últimos años, en estudios en Educación Matemática se reporta la necesidad de atender la formación estadística de los futuros profesores de matemáticas. El objetivo de esta investigación es explicar la forma en cómo se propone el desarrollo del razonamiento estadístico en la formación del profesorado de matemáticas de educación secundaria en México. El estudio se enmarca en una metodología cualitativa, descriptiva e interpretativa. Con la técnica de análisis de contenido se analizan los programas de estudio de los cursos de formación de la Licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje de las Matemáticas en Educación Secundaria, vinculados a Estadística y Probabilidad. El marco referencial está formado por ideas del modelo de Ambiente de Aprendizaje para el Razonamiento Estadístico, las Ideas Estadísticas Fundamentales y el informe de Educación Estadística para el Profesorado. Los resultados revelan la presencia de los elementos esenciales del razonamiento estadístico durante la formación del profesor. Por ello, se concluye que se favorece el desarrollo del razonamiento estadístico de los futuros profesores. Como aporte, se presentan categorías e indicadores para identificar la presencia de aspectos esenciales que promuevan el razonamiento estadístico en los futuros profesores.

Palabras clave: análisis curricular. Educación estadística. Educación secundaria. Formación del profesor. Razonamiento estadístico.

Anasagasti, J., Ane Izagirre, A. y Berciano, A. (2024). Actitud hacia la Probabilidad y su Enseñanza del profesorado de Educación Secundaria. *Educación Matemática*, 36(3), 143-172. <https://doi.org/10.24844/EM3603.06>

Resumen. En este estudio se analizan las actitudes hacia la probabilidad y su enseñanza del profesorado de educación secundaria en activo de la Comunidad Autónoma Vasca; en esta etapa educativa el alumnado tiene entre 12 y 18 años. La formación académica, el sexo y la experiencia laboral son las variables que se han considerado y la escala utilizada es Actitudes hacia la Probabilidad y su Enseñanza (ASPT). La muestra se compone por 185 docentes (59.5% mujeres, 38.9% hombres, 1.6% otra opción), y la edad media es de 44.51 años (D.T.=10.72). A partir de un análisis descriptivo mediante el programa estadístico SPSS 28, los resultados indican que la actitud del profesorado participante, en general, es moderadamente positiva y que dicha percepción es, aparentemente, mejor para el profesorado masculino con respecto a la del femenino; además, el profesorado con formación en matemáticas, física o económicas muestra actitudes positivas, mientras que el de ingeniería, ciencias experimentales y arquitectura presentan actitudes positivas leves. En cuanto a la experiencia laboral las actitudes hacia la probabilidad y su enseñanza muestran valores más positivos según incrementan los años de experiencia. Se concluye que los datos muestran un comportamiento actitudinal

heterogéneo del profesorado en activo y se pone de manifiesto la necesidad de analizar si las diferencias detectadas son estadísticamente significativas y examinar en detalle los posibles motivos de dichas diferencias.

Palabras clave: actitudes, probabilidad, profesorado, educación secundaria, sexo, formación académica, experiencia laboral.

Rodríguez-Alveal, F. & Aguerrea, M. (2025). Alfabetización y Pensamiento Estadístico en Futuros Docentes de Matemática. *Educação & Realidade*, 50. <https://doi.org/10.1590/2175-6236131123vs01>

Resumen. El objetivo de esta investigación fue evaluar la alfabetización y pensamiento estadístico alcanzado por profesores de matemática en formación. Mediante un estudio cualitativo, sustentado en un diseño de estudio de caso. Participaron 36 futuros profesores, quienes realizaron un proyecto estadístico. Entre los hallazgos se destacan errores conceptuales relacionados con seleccionar representaciones gráficas pertinentes al tipo de dato, como así también al proporcionar argumentaciones, evidenciando debilidades en el desarrollo de habilidades afines a la alfabetización y pensamiento estadístico. Lo que permite concluir que no han desarrollado una alfabetización ni pensamiento estadístico para conducir aprendizajes en estadística escolar.

Palabras clave: Alfabetización Estadística; Pensamiento Estadístico; Proyecto Estadístico; Profesores de Matemática

Pallauta, J. D., Jácome Anaya, I. J., Lemarie Oyarzun, F. R., & Markovits Rojas, J. (2025). Effects of a training intervention on secondary school teachers' attitudes toward statistics. *International Electronic Journal of Mathematics Education*, 20(3), em0838. <https://doi.org/10.29333/iejme/16417>

Abstract. In today's data-driven society, strong statistical literacy is essential for all citizens. Within the educational context, teachers play a crucial role in developing students' statistical competencies. However, pre-service teachers' attitudes toward statistics can impact how they approach its instruction. This study examines changes in future teachers' attitudes toward statistics before and after participating in a training intervention aimed at enhancing statistical literacy. An attitude questionnaire was administered to 41 pre-service secondary school teachers from two Chilean universities, both before and after the training intervention. Although the results showed an overall increase in mean scores after the training, this change was not statistically significant. Nevertheless, improvements were observed in pre-service teachers' perceptions of statistics as a fundamental tool for civic education, their ability to interpret statistical representations in the media, and their enjoyment of problemsolving. These results suggest that attitudes toward statistics could be positively influenced through targeted educational interventions, although the study's conclusions are limited by the relatively small sample size.

Keywords: statistical literacy, attitudes toward statistics, pre-service teachers

García-Alonso, I., Vásquez, C. y Alsina, Á. (2025). Panorama curricular de la alfabetización temprana en Estadística y Probabilidad. *Profesorado. Revista de Currículum y Formación de Profesorado*, 29(1), 265-294. <https://doi.org/10.30827/profesorado.v29i1.30849X>

Resumen. Se analiza cómo se promueve la alfabetización temprana en estadística y probabilidad (6-8 años) en Iberoamérica. Para ello, se ha elaborado y validado un instrumento con indicadores específicos en torno a la enseñanza de la estadística y la probabilidad. A partir del análisis de contenido de las orientaciones curriculares vigentes y accesibles online, se han obtenido los siguientes datos: a) de los 15 países iberoamericanos con currículos accesibles, dos no incluyen la enseñanza de la estadística y la probabilidad; b) la enseñanza de la estadística se aborda en 13 países y la enseñanza de la probabilidad en ocho; c) sólo dos currículos abordan las cuatro componentes del ciclo de investigación estadística; y d) la mayor parte ofrecen un enfoque de la probabilidad dirigido a la cuantificación del azar, sin abordar otras ideas fundamentales como la independencia de sucesos. Se concluye que, en general, los currículos muestran los contenidos de forma atomizada y desconectados entre sí y no incorporan las principales estrategias aportadas desde la investigación para promover la alfabetización temprana de la estadística y la probabilidad.

Palabras clave: alfabetización temprana; currículo; educación primaria; estadística; probabilidad

Corica, A. (2025). Enseñanza de la estadística en la escuela secundaria: Análisis de la práctica de un estudiante de profesorado. *Didacticae Revista de Investigación en Didácticas Específicas*, 17, 1-20, <https://doi.org/10.1344/did.45267>

Resumen. En este trabajo se reportan resultados de la gestión de una propuesta de aula para el estudio de la estadística, en la que se involucran nociones de estadística descriptiva. Esta propuesta fue diseñada e implementada por un estudiante de profesorado en matemática en un curso de quinto año de la escuela secundaria en Argentina. La propuesta tiene como objetivo que el estudiantado de la escuela secundaria se involucre en el ciclo de investigación estadística y adquiera saberes estadísticos útiles para cualquier persona de la sociedad. La propuesta gestionada en este trabajo permitió realizar las etapas del ciclo de investigación estadística y transitar algunos de los gestos propios del paradigma del cuestionamiento del mundo, en las condiciones actuales de la escuela secundaria argentina.

Palabras clave: estadística, teoría antropológica de lo didáctico, secundaria, formación del profesorado

Weber-Stein, F., & Engel, J. (2025). Implementing Statistical Literacy in Civics Teacher Education. *Journal of Political Science Education*, 1–20. <https://doi.org/10.1080/15512169.2025.2483786>

Abstract. The growing importance of data in many areas of social life requires the education system to teach students the ability to use data and statistical information. Studies show that data literacy among pre-service teachers tends to be low, especially in non-technical subjects. However, future civics teachers have a key role to play as multipliers in teaching civic statistical literacy. In light of the current state of research on data literacy in teacher education, this article proposes an innovative approach to integrating statistics into civics teacher education. The “civic statistics” framework, developed in the field of statistics education, is employed in a seminar on “The Pandemic as a Challenge to Democracy” to demonstrate how students with no prior knowledge of statistics can engage in hands-on data exploration using open-source web tools. The exploration of data in the context of salient political issues is a particularly motivating approach for the target group. We provide an overview of the conceptual framework of the course, the learning tasks for students, and the data sets used. In conclusion, we present the results of our evaluation of the impact of this seminar on the development of statistical literacy.

Keywords: Statistical literacy, data literacy, civic statistics, teacher education, educational technology.

Reyes-Astorga, M., Díaz-Levicoy, D. y Rodríguez-Alveal, F. (2025). Evaluación del pensamiento probabilístico en futuros profesores de matemática en Educación Secundaria. *Revista Espacios*, 46(1), 187-203. <https://doi.org/10.48082/espacios-a25v46n01p15>

Resumen. El objetivo de este estudio es evaluar la interpretación de tareas relacionadas con el pensamiento probabilístico de futuros profesores de matemática de educación secundaria. Se sigue una metodología cualitativa y de nivel descriptivo. La muestra estuvo compuesta por 26 futuros profesores de matemática, quienes respondieron a un cuestionario formada por preguntas extraídas de investigaciones previas. Los resultados evidencian mayor dificultad a la hora de interpretar la probabilidad porcentual, así como en representarla a través de la probabilidad frecuencial y laplaciana.

Palabras clave: pensamiento probabilístico, futuros profesores, probabilidad, interpretación probabilística.

Rodríguez-Alveal, F. y Díaz-Levicoy, D. (2025). Evaluaciones en estadística en la formación de profesores de matemática: un acercamiento a la alfabetización y al pensamiento estadístico. *Interciencias*, 50(3), 154-161. https://www.interciencia.net/wp-content/uploads/2025/04/05_7242_Com_Rodriguez_Alveal_v50n3_8.pdf

Resumen. El presente estudio tiene como objetivo analizar si las preguntas de los instrumentos de evaluación formuladas a los profesores de matemáticas en formación, en las asignaturas de estadística, promueven la adquisición de una alfabetización y un pensamiento estadístico. Para tal efecto, se analizaron, mediante un análisis de contenido, los instrumentos de evaluación aplicados a los profesores en formación de cinco instituciones de educación superior en Chile. Entre los hallazgos, se pueden señalar que en la mayoría de los instrumentos de evaluación analizados se utilizan pronombres interrogativos como cuál o cuáles. En estos

casos, las interrogantes se asocian a interpelaciones del tipo procedimental destinadas a calcular estadígrafos o la probabilidad de algún evento. De manera similar, la mayoría de las preguntas se clasifica en la categoría de aplicación y en una menor frecuencia de evaluación. Asimismo, son escasas las actividades en las cuales se interactúa con datos reales.

Palabras clave: Alfabetización Estadística, Evaluación, Formación De Profesores, Pensamiento Estadístico, Preguntas

Fernandes, J. A., Gonçalves, G. & Gonçalves, J. (2025). Realização de jogos probabilísticos não equitativos por estudantes do ensino superior português. *Educación Matemática*, 27(1), 193-220. <https://doi.org/10.24844/EM3701.07>

Resumo: Neste artigo, estudantes do ensino superior exploram situações envolvendo a realização de jogos probabilísticos para atingir os dois objetivos seguintes: 1) estudar o desempenho dos estudantes nos jogos probabilísticos; e 2) identificar as estratégias usadas pelos estudantes para obter as suas respostas. Participaram no estudo 49 estudantes que se encontravam a frequentar o 2.º ou 3.º ano de um curso de engenharia de uma instituição de ensino superior do norte de Portugal. Os estudantes responderam a um breve questionário incluindo várias questões sobre jogos probabilísticos, sendo estudadas aqui as resoluções dos estudantes a duas dessas questões, que se referem a situações de jogos não equitativos. Em termos de resultados, salienta-se um desempenho satisfatório dos estudantes nas duas questões e o recurso a estratégias diversificadas para obter as respostas aos vários itens dessas questões. Considerando estes resultados do estudo, importa potencializar a diversidade de estratégias observada para a aprendizagem dos estudantes e conduzir novos estudos que consolidem os resultados obtidos e que investiguem jogos equitativos.

Palavras-chave: Jogos probabilísticos; desempenho; estratégias de resolução; estudantes; ensino superior.

Valenzuela-Ruiz, S.M., Batanero, C. & Vera, O.D. (2025). Conocimiento didáctico-matemático de profesores de educación primaria en formación sobre la media aritmética. *Educación Matemática*, 27(1), 39-67. <https://doi.org/10.24844/EM3701.02>

Resumen: El objetivo del trabajo fue evaluar el conocimiento didáctico-matemático sobre la media aritmética de 78 profesores españoles de educación primaria en formación. Se propuso a los participantes una tarea que constaba de dos partes, cada una con tres apartados. En el primero, los profesores en formación debían resolver la tarea, en el segundo se pedía identificar los objetos estadísticos requeridos para su resolución y en el tercero identificar y justificar las respuestas correctas e incorrectas de algunos estudiantes ficticios a las tareas. Los resultados muestran un buen conocimiento estadístico de los participantes, aunque algunos tuvieron dificultad en describir el significado de un valor dado de la media. La mayor parte identificó las respuestas correctas e incorrectas de los estudiantes ficticios, aunque pocos argumentaron adecuadamente su evaluación. Hubo también dificultad en citar los objetos matemáticos requeridos para resolver las tareas. Estos resultados indican conocimientos en los que sería necesario complementar la formación del profesorado.

Palabras clave: Conocimiento didáctico-matemático, profesores de educación primaria en formación, media aritmética, evaluación

Irrázaval Aravena, F. I., Jiménez Silva, J. F., García-García, J. I., & Arredondo, E. H. (2025). Niveles de comprensión gráfica de estudiantes frente a preguntas enfocadas en la toma de decisiones. *Areté, Revista Digital del Doctorado en Educación*, 11(21), 113–129. <https://doi.org/10.55560/arete.2025.21.11.7>

Resumen. Para tomar decisiones informadas, el ciudadano común se enfrenta al desafío de leer, interpretar y analizar datos representados en gráficos estadísticos. En este estudio, exploratorio y descriptivo, se analiza el nivel de comprensión gráfica que evidencia un grupo de estudiantes chilenos de educación media cuando se enfrentan a preguntas enfocadas en la toma de decisiones con base en un contexto cercano, de acuerdo con la jerarquía propuesta por García-García y colaboradores. En general, la mayoría del estudiantado evidencia aspectos del nivel cuatro, integrativo, al realizar una integración con el contexto a partir del análisis de 15s datos y las variables contextuales que se muestran en el gráfico. Aunque esta proporción significativa de estudiantes es capaz de hacer asociaciones apropiadas entre datos, el nivel de toma de decisiones de otros está respaldado

únicamente por creencias personales sobre el contexto. Lo anterior nos permitirá, para futuros estudios, diseñar actividades para ayudar al estudiantado a tomar decisiones basadas en el análisis de datos.

Palabras clave: Educación media, Estadística, Gráficos, Lectura, Toma de decisiones

Tanus, S., Hanai-Yoshida, V. M., & Profeta, R. A. (2025). O letramento estatístico: uma ponte entre a aprendizagem acadêmica e a prática: Statistical literacy: a bridge between academic learning and practice. *RCMOS - Revista Científica Multidisciplinar O Saber*, 1(1). <https://doi.org/10.51473/rcmos.v1i1.2025.867>

Resumo. A educação estatística vem se tornando cada vez mais relevante na era digital, marcada pela tomada de decisões baseada em dados. No entanto, ainda enfrenta desafios persistentes. Pesquisas conduzidas pelo Programme for the International Assessment of Adult Competencies (PIAAC) e pelo Programme for International Student Assessment (PISA) destacam as dificuldades que muitos adultos enfrentam na interpretação de dados estatísticos. Este artigo sobre educação estatística no ensino superior é baseado em uma pesquisa que analisou as percepções de profissionais da Região Metropolitana de Sorocaba sobre a implementação e o uso do conhecimento estatístico no ambiente profissional. O estudo teve como objetivo identificar os pontos críticos para a implementação e disseminação de técnicas e pensamento estatístico nas empresas, explorando a lacuna entre a formação acadêmica em estatística e sua aplicação prática. A metodologia quantitativa foi baseada em um questionário estruturado respondido por 410 profissionais da região, e a análise dos dados categorizou as empresas, representadas pelas respostas dos profissionais, em três níveis de proficiência estatística: iniciante, intermediário e avançado. Os resultados indicam que os principais desafios para a implementação da estatística nas empresas incluem a necessidade de uma cultura de dados e a competência estatística limitada. Conclui-se que o desenvolvimento do letramento estatístico pode superar as barreiras entre as ferramentas estatísticas disponíveis e sua aplicação nas organizações. Este estudo está alinhado à perspectiva de promover a educação estatística consciente e está focado em formas de mobilizar o conhecimento a serviço das pessoas e seus projetos.

Palavras-chave: Letramento, educação, aprendizagem.

Barrios Blanco, L., & Díaz Levicoy, D. (2025). Revisión sistemática sobre la enseñanza de estadística en la formación de profesores de secundaria. *Revista Del Congreso Uruguayo De Educación Matemática*, 10, a1012. <https://doi.org/10.63910/curem10.12>

Resumen. Esta investigación reporta los resultados de una revisión sistemática de la literatura sobre la enseñanza de la estadística en la formación de profesores de matemática de Educación Secundaria, buscando identificar temas y desafíos actuales. Se utilizan los lineamientos de la declaración PRISMA, consultando las bases de datos Web of Science, Scopus, Scielo y Dialnet, con palabras clave extraídas del tesoro de UNESCO y la encyclopedia of mathematics education. Tras aplicar criterios de inclusión y exclusión se seleccionaron 12 artículos de un total de 3274, publicados entre 2011 y 2024, en español, inglés o portugués. Los resultados muestran una variedad de temas sobre formación estadística, especialmente en relación con actitudes y conocimiento de los futuros profesores. Se destaca la importancia de comparar conocimientos en distintos temas estadísticos para identificar contenidos complejos y diseñar metodologías de enseñanza efectivas. Además, se observó una actitud positiva hacia la estadística, lo que sugiere que las estrategias pedagógicas podrían aprovechar esta predisposición. En conclusión, es esencial avanzar en la enseñanza de la estadística de futuros docentes mediante el desarrollo de estrategias innovadoras para una enseñanza más efectiva.

Palabras clave: Educación Estadística, Formación de Profesores, Educación Secundaria, Futuros Docentes, Enseñanza de la Estadística

Bebelacqua Ubach, N., Peyronel Torres, J. I., & Gallo Alvarez, E. (2025). Enseñanza de conceptos de probabilidad para la justicia social. *Revista Del Congreso Uruguayo De Educación Matemática*, 10, a1011. <https://doi.org/10.63910/curem10.11>

Resumen. La Enseñanza de la Matemática para la Justicia Social (EMpJS) se propone como uno de sus objetivos promover en los estudiantes una visión de la matemática como una herramienta que no solo les

permita lograr el éxito escolar, sino que también transformar la realidad que los rodea. Se trata de cultivar una forma de pensar, sentir y actuar, que incorpora a la matemática para la construcción de una sociedad más justa. Este trabajo tiene el fin de compartir con la comunidad de la educación matemática una propuesta de aula que se enmarca en la perspectiva de la EMpJS, en la cual se presenta a la probabilidad como una herramienta para esclarecer una situación injusta y de abuso de poder. A través de un relato de autoría propia, se desarrolla una problemática, que invita a los estudiantes a reflexionar acerca del rol que algunas figuras mediáticas están jugando. Se ilustra cómo un “influencer”, aprovechando su posición de poder, tergiversa la realidad y sabotea a quienes le siguen. En esta comunicación buscamos dejar en evidencia que las matemáticas dan lugar a construir una mirada más crítica de la realidad, y dan herramientas a los sujetos para comprenderla y transformarla.

Palabras clave: probabilidad, justicia social, propuesta de enseñanza, EMpJS

De Olivera, F., Olesker, L., & Pagés, D. (2025). Simulación en la enseñanza de la probabilidad y estadística. *Revista Del Congreso Uruguayo De Educación Matemática*, 10, a1003. <https://doi.org/10.63910/curem10.03>

Resumen. La simulación se ha consolidado como una herramienta invaluable en la enseñanza de la probabilidad y la estadística, permitiendo a los estudiantes modelar situaciones del mundo real, experimentar con datos y comprender conceptos abstractos de manera concreta. Tal y como se sugiere desde la investigación, la simulación facilita la comprensión de las distribuciones de probabilidad y la toma de decisiones basadas en datos empíricos. En este contexto, se propone un taller dirigido a docentes, centrado en el uso pedagógico de simulaciones para mejorar la enseñanza de conceptos probabilísticos y estadísticos en el aula. Este taller se basará en el recurso educativo abierto sobre simulación, disponible en el sitio web de Semur, que es presentado mediante una secuencia elaborada por este equipo. En el recurso se ofrece una serie de actividades prácticas y teóricas que abordan diversos aspectos de la probabilidad y la estadística.

Palabras clave: Simulación, Probabilidad y estadística, Formación de profesores

López, M., Brizuela, B., Strachota, S., Gardiner, A., & Blanton, M. (2025). Niveles de comprensión de gráficos de funciones en niños de primero y segundo grado de primaria. *Revista Del Congreso Uruguayo De Educación Matemática*, 10, a1019. <https://doi.org/10.63910/curem10.19>

Resumen. Este estudio es parte de una investigación más amplia que indaga sobre el pensamiento funcional de estudiantes de primero y segundo de educación primaria en Estados Unidos. El objetivo de este estudio es describir diversos niveles de comprensión gráfica utilizando el marco proceso-objeto de Sfard (1991) y la progresión desarrollada por Strachota et al. (2024). Llevamos a cabo un experimento de enseñanza y analizamos entrevistas individuales con niños realizadas antes, durante y después del mismo, con el fin de identificar y describir estos diferentes niveles. En este estudio, presentamos ejemplos que ilustran cada uno de estos niveles de comprensión, desde la interiorización hasta la reificación.

Palabras clave: álgebra temprana, pensamiento funcional, representación gráfica, educación primaria.

Irrázaval, F., Jiménez, J., García-García, J.I., y Arredondo, E. H. (2025). Niveles de comprensión gráfica de estudiantes frente a preguntas enfocadas en la toma de decisiones. *Areté, Revista Digital del Doctorado en Educación*, 11(21), 113-129. <https://doi.org/10.55560/arete.2025.21.11.7>

Resumen: En este estudio se analiza el nivel de comprensión gráfica que evidencia un grupo de estudiantes chilenos de educación media cuando se enfrentan a preguntas enfocadas en la toma de decisiones con base en un contexto cercano, de acuerdo con la jerarquía propuesta por García-García y colaboradores. En general, la mayoría del estudiantado evidencia aspectos del nivel cuatro, integrativo, al realizar una integración con el contexto a partir del análisis de los datos y las variables contextuales que se muestran en el gráfico. Aunque esta proporción significativa de estudiantes es capaz de hacer asociaciones apropiadas entre datos, el nivel de toma de decisiones de otros está respaldado únicamente por creencias personales sobre el contexto.

Palabras clave: Educación media. Estadística. Gráficos. Lectura. Toma de decisiones.

García-García, J.I., Camaño, J., Hernández, J., y Arredondo, E.H. (2024). Análisis de la distribución normal en libros de texto de educación media de Chile. En D. Díaz-Levicoy y A. Salcedo (Eds.), *Investigaciones sobre libros de texto para el desarrollo de la cultura estadística y probabilística* (pp. 343-365). Centro de Investigación en Educación Matemática y Estadística, Universidad Católica del Maule.

Resumen: En este estudio se analizan las tareas propuestas en dos libros de texto de educación Media de Chile. En concreto, se analiza el campo de problema al que pertenece cada tarea, el tipo de contexto utilizado, el soporte de los datos, el uso de tecnología y la forma de trabajo propuesta en la tarea, tanto en el texto del estudiante y del cuaderno de actividades de cuarto medio. Los resultados muestran que en los libros de texto predominan tareas donde se enfatiza la distribución normal como modelo probabilístico que describe un fenómeno de la vida real. Además, se observa un predominio de tareas que carecen de un contexto que dé sentido a los datos, el soporte en el que mayormente se presentan los datos es texto escrito, se promueve poco el uso de tecnología y se favorece la forma de trabajo individual. Este estudio muestra el tipo de tareas sobre la distribución normal que se trabajan en las aulas chilenas y servirá como base para ampliar el análisis de libros de texto de Educación Secundaria de otros países.

Palabras clave: Distribución normal. Libro de texto. Cuaderno de actividades. Educación Media.

Llanos-Lagos, E., Pino-Fan, L. y Lugo-Armenta, J. (2024). Evolución del tratamiento de los Intervalos de Confianza en el currículo de matemáticas de bachillerato de Chile: Una mirada histórica (2005-2024). *Journal of Research in Mathematics*, 1-27 <http://dx.doi.org/10.17583/redimat.16051>

Resumen. En Chile, se incorporaron los intervalos de confianza como objeto de estudio en el currículo de matemáticas de Bachillerato a partir del año 2005. Esto en respuesta a los desafíos para fortalecer las nociones claves para la estadística y con ello atender la demanda internacional de formar ciudadanos críticos, capaces de tomar decisiones informadas y de analizar datos en distintos contextos sociales y laborales. Este artículo presenta un análisis histórico del tratamiento que ha recibido el intervalo de confianza en los programas de estudio y libros de texto propuestos por el Ministerio de Educación de Chile, desde su inclusión hasta 2024. Para llevar a cabo esta investigación se han utilizado nociones teórico-metodológicas del Enfoque Ontosemiótico (EOS) del Conocimiento y la Instrucción Matemática, las cuales nos han permitido identificar y caracterizar situaciones-problemas, representaciones, definiciones, propiedades, procedimientos y argumentos en las prácticas. Como resultados principales, se identificaron inconsistencias en las definiciones y representaciones de los intervalos de confianza a lo largo del tiempo, lo que ha llevado a un predominio del uso procedimental sobre su comprensión conceptual. Finalmente, se discuten las implicaciones de estas variaciones identificadas en el tratamiento para la enseñanza de este objeto en los libros de textos escolares revisados.

Palabras clave: Análisis curricular, enfoque ontosemiótico, intervalo de confianza, inferencia estadística, estudio histórico

Lima, R. F. de, Giordano, C. C., & Viali, L. (2025). Análise de erros em Resoluções de Problemas Probabilísticos cometidos por estudantes concluintes do Curso de Pedagogia. *Revista De Ensino De Ciências E Matemática*, 16(2), 1–18. <https://doi.org/10.26843/rencima.v16n2a07>

Resumo. Este artigo analisou os erros cometidos por estudantes de Pedagogia de uma universidade pública do estado do Pará, Brasil, na resolução de problemas matemáticos que envolvem Probabilidade. Buscou-se identificar e analisar os erros que os estudantes cometeram ao cursarem a disciplina Fundamentos Teóricos e Metodológicos em Matemática. O trabalho apresenta uma abordagem investigativa qualitativa e de cunho exploratório. A questão norteadora foi: quais as possibilidades de aprendizagem reveladas a partir dos erros cometidos pelos futuros pedagogos, em atividades que envolvem conteúdos probabilísticos? Para a análise dos dados produzidos, utilizou-se a Análise de Conteúdo, de Bardin (2011), embasada na Análise de Erros, de Cury (2019). Os resultados apontaram para a necessidade de se redobrar esforços na formação inicial e continuada de professores que ensinam matemática, principalmente na perspectiva da Resolução de Problemas, envolvendo a discussão sobre a natureza dos erros cometidos, uma vez que eles abrem possibilidades para aprofundar a aprendizagem em relação ao conhecimento dos conteúdos probabilísticos.

Palavras-chave: Resolução de problemas, Análise de erros, Ensino de Probabilidade, Educação Probabilística, Formação matemática de professores polivalentes.

de Miranda Pinheiro, C. A., da Silva Lobato, F., & Giordano, C. C. (2024). Análise Combinatória: Elementos Históricos e Culturais. *Revista Paidéi@-Revista Científica de Educação a Distância*, 16(31), 24-42. <https://periodicos.unimesvirtual.com.br/index.php/paideia/article/view/1713>

Resumo. Neste artigo apresentamos o resultado de uma pesquisa de caráter bibliográfico, cujo objetivo foi identificar alguns aspectos do desenvolvimento histórico e cultural da Análise Combinatória. Utilizamos como principais fontes para a coleta de informações históricas baseado em autores fundamentados em uma corrente factual da trajetória cultural e histórica da Matemática. A Análise Combinatória é a parte do universo matemático que apresenta poucos estudos acerca de sua história, seja no contexto de sua constituição como objeto de estudo dos matemáticos, seja no contexto escolar. A pesquisa focou elementos históricos e culturais que evidenciassem a evolução dos objetos da Análise Combinatória que são estudados na Educação Básica. O principal resultado é que os objetos estudados na Análise Combinatória surgiram por meio de práticas culturais desenvolvidas pelos chineses, indianos, judeus e árabes.

Palavras-chave: Análise Combinatória; História da Matemática; Práticas Culturais.

da Silva Santiago, P. V., Monteiro, S. M., Lima, C. R. C., & de Araújo, F. C. (2024). Ensino de medidas de tendência central: uma implementação da modelagem matemática no ensino médio. *Revista Paidéi@-Revista Científica de Educação a Distância*, 16(31), 43-64. <https://periodicos.unimesvirtual.com.br/index.php/paideia/article/view/1733>

Resumo: Este trabalho analisa a aplicação de uma aula sobre moda, média aritmética e mediana em duas turmas da terceira série do Ensino Médio, utilizando problemas do cotidiano para a construção do conhecimento. Após as aulas, uma atividade diagnóstica foi realizada em ambas as turmas para avaliar o desempenho dos alunos sob dois modelos de ensino. Objetiva utilizar a Modelagem Matemática como ferramenta para ensinar as medidas de tendência central, avaliando o aprendizado por meio de um questionário. A pesquisa é de natureza quantitativa e possui caráter exploratório, buscando introduzir uma nova metodologia no Ensino Médio e formulando hipóteses com base nos dados coletados. O estudo foi conduzido em uma escola de Jaguaruana, Ceará, onde foram realizadas visitas para familiarização com alunos e professores. As análises indicaram que a turma A se destaca em todos os aspectos em comparação à turma B em termos de rendimento nos conteúdos estudados. Os alunos que utilizaram a proposta de Modelagem Matemática apresentaram respostas mais positivas em relação ao aprendizado do que aqueles que seguiram o método tradicional, sugerindo que este último proporciona uma sensação de conforto, mas não necessariamente um melhor desempenho.

Palavras-chave: Estatística; Modelagem; Matemática; Média

Santos, P. A. dos, & Bulegon, A. M. (2025). A Estatística na Educação Básica: um olhar para livros didáticos dos Anos Iniciais. *Revista De Ensino De Ciências E Matemática*, 16(1), 1–17. <https://doi.org/10.26843/rencima.v16n1a09>

Resumo: Este trabalho objetiva-se apresentar uma análise de livros didáticos (LD) e suas contribuições no desenvolvimento de subsunçores para o ensino de Estatística nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. Analisou-se três coleções indicadas no Plano Nacional do Livro Didático [PNLD] (2019), do 1º ao 5º ano. A análise baseou-se nas abordagens conceituais e metodológicas dos conceitos de Estatística presentes nos LD. As abordagens referem-se à pesquisa, contextualização, Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC) e recursos manipuláveis. Verificou-se que os LD contribuem para o ensino e aprendizagem de Estatística, pois desde os Anos Iniciais contemplam conceitos prévios (dados, gráficos, tabelas), que possibilitam a aprendizagem dos conceitos mais avançados. Ademais, indicam recursos e abordagens metodológicas de fácil acesso e desenvolvimento desde o 1º ano, favorecendo a formalização do letramento estatístico. Assim, entendemos que os LD são importantes recursos didáticos que os professores podem utilizar para o ensino e aprendizagem dos conceitos estatísticos.

Palavras-chave: Ensino Fundamental, Anos Iniciais, Letramento estatístico, Livro Didático

Batisti Machado, I., & Porciúncula, M. (2025). Educação Estatística e os Processos Mentais na Educação Infantil. *Revista De Ensino De Ciências E Matemática*, 16(1), 1–25. <https://doi.org/10.26843/rencima.v16n1a14>

Resumo: Este artigo trata de um ensaio teórico que discorre sobre as três competências da Educação Estatística – Letramento, Raciocínio e Pensamento Estatísticos – e os sete Processos Mentais Básicos para a aprendizagem Matemática – correspondência, comparação, classificação, sequenciação, seriação, inclusão e conservação – vislumbrando o entrelaçamento destes com o Letramento Estatístico, foco principal deste estudo. O intuito foi de apresentar a importância dessa articulação na construção do pensamento lógico-matemático na Educação Infantil. As atividades elucidadas para a exploração dessa articulação no âmbito escolar, e mais especificamente para crianças da pré-escola, consistem em possibilidades pedagógicas que poderão principiar o trabalho com o Letramento Estatístico já nessa etapa educativa. O estudo permitiu identificar os sete Processos Mentais Básicos, seu trabalho e aprimoramento nas atividades escolares, como um suporte e fundamentos potentes ao desenvolvimento de abordagens que promovam o Letramento Estatístico e a construção de conceitos estatísticos na primeira etapa da Educação Básica.

Palavras-chave: Educação Estatística, Educação Infantil, Processos Mentais, Letramento Estatístico.

Alsina, Ángel, Vásquez, C., García Alonso, I., & Berciano, A. (2024). Educación estadística y probabilística para futuros docentes españoles de infantil y primaria: características, enfoque y metodología. *Revista Latinoamericana De Investigación En Matemática Educativa*, 27(1), 73–104. <https://doi.org/10.12802/relime.24.2713>

Resumen: Se analiza cómo se desarrolla la formación en educación estadística y probabilística para futuros docentes de educación infantil y primaria en las universidades públicas españolas. Para ello, se ha administrado a 43 formadores el *Cuestionario Educación Estadística y Probabilística para Futuros Docentes*, previamente validado. Los resultados muestran: 1) en los grados de infantil y primaria, respectivamente, se dedican 1 y 2 créditos de 240 (0.4% y 0.8%); 2) la perspectiva es sobre todo didáctica, atendiendo tanto al conocimiento matemático como al didáctico; 3) aunque coexisten diversas metodologías, destaca, en ambos grados, la aplicación de conocimientos didácticos (diseño de tareas, etc.). Se concluye que estos hallazgos permiten tener un panorama profundo para planificar propuestas de mejora que garanticen una formación sólida durante la formación inicial del profesorado en España.

Palabras clave: Educación estadística, Educación probabilística, Formación del profesorado, Futuro profesorado.

Oliveira Júnior, A. P. de, & Lozada, A. de O. (2025). Explorando a ambiguidade lexical de termos técnicos em probabilidade: o conceito da palavra “acaso” por alunos dos anos finais do ensino fundamental. *Quaestio - Revista De Estudos Em Educação*, 27, e025008. <https://doi.org/10.22483/2177-5796.2025v27id5380>

Resumo. O objetivo deste trabalho foi identificar a linguagem utilizada por alunos do nono ano do Ensino Fundamental por meio do conhecimento do dia a dia e/ou do que aprenderam na escola referente ao significado da palavra “Acaso” e associar aos significados teóricos e práticos da Teoria da Probabilidade e traçar estratégias para ensinar esse conceito. Realizou-se análises textuais, do tipo exploratório, de abordagem qualitativa e quantitativa em questionário disponibilizado no Google Forms, por meio do software IraMuTeQ (Interface R para Texto Multidimensional e Análise de Questionário) na qual utilizou-se análises de similitude. A ambiguidade lexical encontrada refere-se à linguagem cotidiana, mostrando uma complexidade linguística que relaciona múltiplos significados e, sentidos, em múltiplos contextos. Considera-se que esta informação é necessária para permitir a geração de material didático que favoreça a evolução construtiva destas concepções para formas mais elaboradas para o ensino de conceitos probabilísticos.

Palavras-chave: linguagem probabilística, ensino fundamental, análise textual multivariada.

Oliveira Júnior, A. P. de; Santas, P. G. dos; Santos, L. R. da S. y Carvalho, D. M. de (2024). The inclusion of technological resources in statistics education teacher training reported at scientific events organized by the

brazilian society of mathematical education (SBEM). *Statistics Education Research Journal* 23(2):7, <https://doi.org/10.52041/serj.v23i2.727>

Abstract: To evaluate the evolution of statistical education research aimed at the inclusion of technological resources in the initial and continuing education of teachers in Brazil, a systematic literature review (SLR) was conducted on 25 works published in the Scientific Proceedings of the National Meeting of Mathematics Education and on 7 papers from the International Seminar on Research in Mathematics Education. This research was exploratory using both a qualitative and quantitative approach in which a descending hierarchical classification (DHC) was carried out. We consider that the inclusion of technological resources in the classroom still faces challenges stemming from the elaboration and execution of public policies that should guarantee a minimum of infrastructure for teaching institutions and teacher training.

Keywords: Technological resources, Teacher training, Systematic Literature Review, Multivariate textual analysis

AFILIACIÓN A LA RED LATINOAMERICANA DE INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN ESTADÍSTICA (RELIEE)

RELIEE

RED LATINOAMERICANA DE INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN ESTADÍSTICA

La Red Latinoamericana de Investigación en Educación Estadística (RELIEE) es una iniciativa de un grupo de investigadores latinoamericanos que tiene como propósito de promover la investigación, aprender de los demás e impulsar un movimiento en favor de que la Estadística forme parte de la cultura misma de nuestras naciones.

La RELIEE convoca a todos los colegas a participar activamente de esta comunidad. La afiliación a RELIEE puede realizarse a través de su página web: <http://reliee.weebly.com>, donde encontrará un formulario que aparece en la solapa “MAS” – “INSCRIPCIÓN A LA RED”. Una vez registrado sus datos, se le hará llegar la carta de membresía y podrá participar de la Red enviando información relevante o proponiendo nuevas líneas de acción.

Para más información, sugerencias o cualquier otro tipo de contribución, pueden escribir a la siguiente dirección de correo electrónico: comitereliee@gmail.com

AFILIACIÓN A IASE

La Asociación Internacional de Educación Estadística ofrece a sus miembros la oportunidad de formar parte de la única comunidad internacional interesada en el mejoramiento de la educación estadística a todos los niveles. Sus miembros pueden tanto contribuir a la innovación y progreso en la educación estadística, como aprender de sus compañeros. Los miembros reciben varias publicaciones gratis o a precios reducidos. Si todavía no eres miembro, te recomendamos que lo pienses seriamente.

La afiliación a IASE puede hacerse directamente por Internet, conectándose a la página web <http://isi.cbs.nl/iase-form.asp>. En el caso de los países Latinoamericanos se aplica la cuota de miembros de países en desarrollo. Las publicaciones, conferencias y contactos te serán muy útiles para tu labor de enseñanza de la estadística.

AGENDA DE ACTIVIDADES

IASE 13th Satellite 2025 Conference

Statistics and Data Science Education in STEAM

1 – 3 October 2025, University of Münster, Germany

<https://www.uni-muenster.de/GIMB/en/veranstaltungen/iase/home.html>**ICOTS 12**

The International Conference on Teaching Statistics 12

12 al 17 julio 2026, Brisbane, Australia.

<https://virtual.oxfordabstracts.com/e/icots12>**EQUIPO EDITORIAL**

Para hacernos llegar sus recomendaciones, sugerencias y contribuciones usted puede contactar a:

Director:

Audy Salcedo

audy.salcedo@ucv.ve**Editores:**Cássio C. Giordano, ccgiordano@gmail.com

Francisco Sepúlveda,

francisco.sepulveda@cinvestav.mx**CRÉDITOS**

En este número colaboran:

Felipe Ruz

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile.

felipe.ruz.a@pucv.cl

Damian A. Clemente Olague

Centro de Estudios Tecnológico Industrial y de Servicios No. 084, México.

rmestoc@gmail.com

Jaime I. García-García

Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, Chile.

jaime.garcia@umce.cl

Danilo Díaz-Levicoy

Universidad Católica del Maule, Chile.

dddiaz@ucm.cl

Francisco Sepúlveda

Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (Cinvestav), México.

francisco.sepulveda@cinvestav.mx

Cássio C. Giordano

Universidade Federal do Rio Grande, Brasil.

ccgiordano@gmail.com

Audy Salcedo

Universidad Central de Venezuela, Venezuela.

audy.salcedo@ucv.ve